

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie 1417

Bachelor-Arbeit

Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe

**Die Sicht des Instituts für Neuro-Physiologische Psychologie im
Vergleich mit anderen Disziplinen**

Eingereicht von: Anja Hinder

Begleitung: lic. phil. Myrtha Häusler

20. Februar 2017

Abstract

Diese Bachelor-Arbeit beschäftigt sich mit Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe und der Neurophysiologischen Entwicklungsförderung NDT/INPP. Mittels einer ausführlichen Literaturrecherche werden verschiedene Sichtweisen zum Thema verglichen, die Sicht des Instituts für Neuro-Physiologische Psychologie steht dabei im Mittelpunkt. Die Literaturanalyse zeigt, dass dieses Institut von Restreaktionen primitiver Reflexe ausgeht, welche viele Auswirkungen haben können, während Studien anderer Disziplinen sich vorwiegend auf stark persistierende primitive Reflexe mit pathologischen Auswirkungen beschränken. Die wenigen Wirksamkeitsstudien bestätigen die Wirksamkeit der Neurophysiologischen Entwicklungsförderung NDT/INPP für den Rückgang von Restreaktionen primitiver Reflexe. Die Neurophysiologische Entwicklungsförderung NDT/INPP ist in gewissen Fällen eine sinnvolle Ergänzung zur PMT.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei denjenigen bedanken, welche mich während des Erstellungsprozesses meiner Bachelorarbeit unterstützt und motiviert haben. An erster Stelle gebührt mein Dank lic. phil. Myrtha Häusler, die meine Arbeit betreut hat. Für die wertvollen Anregungen und die schnelle Beantwortung meiner Fragen möchte ich mich herzlich bedanken. Ausserdem möchte ich meinen Dank gegenüber den Personen äussern, welche sich Zeit genommen haben, meine Arbeit durchzulesen und mir konstruktive Rückmeldungen zu geben. Ein Dankeschön gilt auch allen anderen Personen, welche mir starken emotionalen Rückhalt gegeben haben und mir mit wertvollen Tipps zur Seite standen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank	3
Abkürzungsverzeichnis	6
1. Einleitung	7
1.1 Ausgangslage	7
1.2 Fragestellung	8
1.3 Aufbau der Arbeit.....	9
2. Forschungsmethode	10
2.1 Literaturrecherche.....	10
2.2 Datenanalyse	11
3. Begriffsklärungen	13
3.1 Institut für Neuro-Physiologische Psychologie (INPP)	13
3.1.1 <i>Neuromotorische Unreife aufgrund Neurologischer Entwicklungsverzögerung</i>	13
3.1.2 <i>Klientel</i>	13
3.1.3 <i>INPP-Programme der Neurophysiologischen Entwicklungsförderung NDT/INPP</i>	14
3.2 Reflexe von der Befruchtung bis zum dritten Lebensjahr	16
3.2.1 <i>Reflexchronologie</i>	16
3.2.2 <i>Auswahl primitiver Reflexe</i>	17
3.2.3 <i>Persistierende primitive Reflexe</i>	21
3.3 Psychomotoriktherapie	22
3.3.1 <i>Klientel</i>	22
3.3.2 <i>Ansätze in der Psychomotoriktherapie</i>	23
4. Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe aus Sicht des INPP	24
4.1 Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex (ATNR)	24
4.2 Symmetrisch-tonischer Nackenreflex (STNR)	26
4.3 Tonischer Labyrinthreflex (TLR)	26
4.4 Palmarer Greifreflex.....	27
4.5 Plantarer Greifreflex.....	27
4.6 Moro-Reflex	27
4.7 Spinaler Galantreflex	28
4.8 Such- und Saugreflex	28

5. Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe aus Sicht anderer Disziplinen.....	29
5.1 Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex (ATNR)	29
5.2 Symmetrisch-tonischer Nackenreflex (STNR)	30
5.3 Tonischer Labyrinthreflex (TLR)	31
5.4 Palmarer Greifreflex.....	31
5.5 Plantarer Greifreflex.....	32
5.6 Babinski-Reflex	33
5.7 Moro-Reflex	33
5.8 Spinaler Galantreflex	34
5.9 Such- und Saugreflex	34
5.10 Mehrere primitive Reflexe	35
6. Wirksamkeitsstudien zur INPP-Methode.....	36
7. Bezug zur Psychomotoriktherapie: Bedeutung der Reflexintegration	39
8. Diskussion	40
8.1 Beantwortung der Fragestellungen.....	40
8.2 Zusammenfassung	46
8.3 Kritische Reflexion	46
8.4 Ausblick.....	47
Literaturverzeichnis	48
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	51
Anhang	1

Abkürzungsverzeichnis

ADD	Attention-Deficit-Disorder
ADS	Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom oder -Störung
ADHS	Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom oder -Störung
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
ATNR	Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex
CP	Cerebrale Parese
DCD	Developmental Coordination Disorder Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen
INPP	Institute for Neuro-Physiological Psychology Institut für Neuro-Physiologische Psychologie
IQ	Intelligenz Quotient
M-ABC-2	Movement Assessment Battery for Children - 2
NDD	Neuro-Developmental-Delay Neuromotorische Unreife
NDT	Neuro-Developmental Therapy ¹ Neurophysiologische Entwicklungsförderung oder Neuromotorische Entwicklungsförderung
NEELB	North Eastern Education Library Board
PMT	Psychomotoriktherapie
STNR	Symmetrisch-tonischer Nackenreflex
TLR	Tonischer Labyrinthreflex
ZNS	Zentrales Nervensystem

In dieser Arbeit wird zur Vereinfachung jeweils die männliche Form für Therapeut oder Psychomotoriktherapeut verwendet. Es sind immer beide Geschlechter gemeint.

¹ Nicht zu verwechseln mit Neuro-Developmental Treatment nach Bobath.

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

In der Deutschschweiz besuchen vor allem schulpflichtige Kinder und Jugendliche die Psychomotoriktherapie. Auf der Homepage von Psychomotorik Schweiz steht, dass Psychomotoriktherapie Kindern mit Koordinationsschwierigkeiten, Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, Aufmerksamkeitsstörungen oder Ungeschicktheit helfen kann (vgl. Psychomotorik Schweiz, n.d.). Wie diesen Kindern und Jugendlichen in der Psychomotoriktherapie geholfen wird, hängt stark vom behandelnden Therapeuten ab. So beschreiben auch Amft, Boveland, Hensler Häberlin und Uehli Stauffer (2012) in ihrer Studie, dass eine spezifische therapeutische Methode in der Praxis der Psychomotoriktherapie in der Schweiz fehle.

Es scheint, als wähle jede Therapeutin entsprechend ihrer theoretischen Orientierungen, ihrer Erfahrungen und ihrer Interpretation der spezifischen Situation des Kindes, das zu ihr in die Therapie kommt, ein jeweils eigenes Vorgehen, wobei durchaus auch persönliche Vorlieben oder so etwas wie der eigene Stil die Therapiestunde mitgestalten können. (ebd., S.113)

So verfügen viele Psychomotoriktherapeuten auch über individuelle Weiterbildungen oder eine zusätzliche Berufsausbildung. Im Rahmen meiner Praktika bin ich auch auf Psychomotoriktherapeuten gestossen, welche über eine Zertifizierung in Neurophysiologischer Entwicklungsförderung NDT/INPP verfügen.

Auch INPP Österreich und Schweiz definiert auf ihrer Website ihre Klientel. Sie richten sich ebenfalls an Kinder und Jugendliche, welche Symptome in den Bereichen ADS oder ADHS, Teilleistungsstörungen, Wahrnehmungsstörungen, Koordinationsstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Ängste- und Panikstörungen, emotionale Anpassungsstörungen oder Asperger Syndrom aufweisen (vgl. INPP Österreich und Schweiz, 2016). Was alle Kinder, welche von INPP-Therapeuten behandelt werden, gemeinsam haben, ist, dass sie Restreaktionen von persistierenden primitiven Reflexen aufweisen.

Diese Übereinstimmungen bei der Klientel haben mich dazu motiviert, mich näher mit der Neurophysiologischen Entwicklungsförderung NDT/INPP zu befassen. Die Tatsache, dass aus Sicht des INPP Reflexe der Ursprung vieler der Schwierigkeiten, denen sich auch die Psychomotorik annimmt, sind, hat mich neugierig gemacht und mir stellte sich die Frage, inwiefern die Methoden des INPP bereichernd für die Psychomotoriktherapie sein könnten. Da ich bereits einige Psychomotoriktherapeuten angetroffen habe, die auch über die entsprechende Zertifizierung in INPP verfügen, hat mich dies in meiner Vermutung bestärkt, dass aus den Ideen des INPP und ihrem Umgang mit Reflexen einige Erkenntnisse zu ziehen sind, die mich und meine Psychomotorik-Praxis weiterbringen. Aus einer ersten Literaturrecherche hat sich dann folgende Problemstellung ergeben:

„Es herrscht Übereinstimmung, dass es weniger das Fehlen bestimmter Reflexe und Reaktionen, als vielmehr das Persistieren normaler Muster über den normalen Zeitraum hinaus als pathologisch zu werten ist“ (Dammann & Felderhoff-Müser, 2011, S.127). Wenn frühkindliche Reflexe² länger als die ersten sechs Lebensmonate persistieren, kann dies ein Hinweis für Cerebrale Parese sein (vgl. Bergeest, Boenisch & Daut, 2015, S. 96f; Boenisch, 2015; Kiphard, 1995, S. 218-221; Leyendecker, 2005; Payne & Isaacs, 2012, S. 286). Sally Goddard Blythe als Vertreterin des Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP) jedoch spricht noch von weiteren Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe. So können solche Restreaktionen als Zeichen neuromotorischer Unreife gedeutet werden, welche Lernprobleme mit sich ziehen können (vgl. Goddard Blythe, 2013):

Neuro-developmental delay (NDD) as defined by The Institute for Neuro- Physiological Psychology (INPP) ... as to be the possible causes of specific learning difficulties ... dyscalculia, dysgraphia, reading problems, spelling difficulties, attention deficit disorder (ADD), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), specific dyslexia, and what is currently referred to as developmental coordination disorder (DCD). (Blythe, 2009, S. 311).³

1.2 Fragestellung

Ausgehend von dieser Problemstellung, die sich aus einer ersten Literaturrecherche ergeben hat, diskutiert diese Bachelorarbeit folgende Fragestellungen:

1. Welche Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe werden in der Fachliteratur des Instituts für Neuro-Physiologische Psychologie INPP diskutiert?
2. Welche Aussagen machen Studien anderer Disziplinen zu Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe?
3. Welche Aussagen machen Studien zur Wirksamkeit der Neurophysiologischen Entwicklungsförderung NDT/INPP?
4. Welche Relevanz haben die Erkenntnisse für die Psychomotoriktherapie?

² Die Begriffe primitive Reflexe und frühkindliche Reflexe werden in dieser Arbeit synonym verwendet. Eine Definition findet sich in Kapitel 3.2.1.

³ Neuromotorischer Unreife, wie sie vom INPP definiert wurde, kann ein möglicher Grund für verschiedene Lernschwierigkeiten sein, wie Dyskalkulie, Dysgraphie, Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, ADS, ADHS, Dyslexie und was heute als umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen bezeichnet wird (Übers. d. Verf.).

1.3 Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung und den Fragestellungen folgt die Beschreibung der Forschungsmethode (vgl. Kap. 2). Nach einer ausführlichen Literaturrecherche wurden die Suchergebnisse auf Relevanz überprüft und eingegrenzt und dann in verschiedene Kategorien eingeteilt. Im Theorieteil werden die wichtigsten Begriffe erklärt. Er gibt einen Einblick ins Institut für Neuro-Physiologische Psychologie und dessen Reflexlehre sowie in die Psychomotoriktherapie (vgl. Kap. 3). Anschliessend folgt der Ergebnisteil mit den Kapiteln 4 bis 7: Im Kapitel 4 werden die diskutierten Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe, von welchen das INPP ausgeht, aufgelistet. Im nächsten Kapitel werden ebenfalls Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe aufgeführt, aber aus Sicht anderer Disziplinen, welche unbeeinflusst sind vom INPP. Kapitel 6 befasst sich mit den gesichteten Wirksamkeitsstudien zur Neurophysiologischen Entwicklungsförderung NDT/INPP. Und das Kapitel 7 handelt von der Bedeutung der Reflexintegration in der Psychomotoriktherapie bzw. einer möglichen Verbindung der Psychomotoriktherapie mit der Neurophysiologischen Entwicklungsförderung NDT/INPP. Dann folgt die Diskussion (vgl. Kap. 8), welche neben der Beantwortung der Fragestellungen auch eine Zusammenfassung beinhaltet, die die unterschiedlichen Sichtweisen zu Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe vergleicht und zu erklären versucht. Die Arbeit schliesst mit der kritischen Reflexion bezüglich der Forschungsmethode und einem Ausblick auf Fortsetzungsmöglichkeiten.

2. Forschungsmethode

Bei der vorliegenden Bachelorthese handelt es sich um eine Literaturlarbeit. In diesem Kapitel wird das Vorgehen bei der Recherche und der Datenauswertung nher beschrieben. Fr genauere Informationen zur Recherche befindet sich das Recherchetagebuch im Anhang A.

2.1 Literaturrecherche

Zum Auffinden von Fachliteratur und Forschungsbeitrgen fand unter Bercksichtigung des Publikationszeitraums von 1995 bis 2016 eine dreiteilige Literaturrecherche statt:

1. Bei einer ersten Recherche auf Google und Google Scholar wurden erste Suchbegriffe herausgefiltert, welche dann Mrz bis August 2016 auf NEBIS weiterverwendet wurden. Bei der elektronischen Literaturrecherche wurden folgende Suchbegriffe angewendet: *INPP*, *Reflex**, *Persistierend* Reflex**, *frhkindlich* Reflex**, *Primitiv* Reflex**, *retained reflex**, *primary reflex**, *neonatal*, *tonisch* reflex**. Fr die Auseinandersetzung mit der Psychomotoriktherapie wurde der Suchbegriff *Psychomotorik* verwendet.

2. Gleichzeitig dazu fand eine elektronische Recherche auf EBSCO-host statt, welche eine Gesamtabfrage in ERIC, PSYINDEX, FRANCIS, PsycINFO, Medline und Education Research Complete beinhaltet. Dabei wurden die gleichen Suchbegriffe (siehe oben) verwendet. Die Suche wurde dann noch auf PubMed ausgeweitet.

3. Querverweisen aus der gesichteten Literatur wurde nachgegangen und Empfehlungen meiner Betreuung lic. phil. Myrtha Husler wurden miteinbezogen.

Die elektronische Recherche ergab insgesamt 75 Suchergebnisse, welche gesichtet und in einem zweiten Schritt aufgrund der Einschlusskriterien reduziert wurden.

Einschlusskriterien

Die Auswahl der benutzten Fachliteratur und Forschungsbeitrge wurde anhand folgender Kriterien getroffen:

1. Das Suchergebnis ist relevant bezuglich der Forschungsfragen, d.h. es werden die Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe und/oder die INPP-Methode behandelt, oder das Dokument ist von Relevanz fr die Auseinandersetzung mit der Psychomotoriktherapie.
2. Die Bcher sollen in Bibliotheken der Schweiz ausleihbar sein. Die PDFs sollen jeweils als Volltext vorhanden sein.

Bezuglich Studiendesign, Studienteilnehmenden sowie Qualittssicherung durch Peer-Reviews wurden keine Einschrnkungen vorgenommen, um in einem ersten Schritt mglichst viele Beitrge miteinbeziehen zu knnen. Insgesamt erfllen 54 Suchergebnisse diese

Einschlusskriterien. Davon sind 18 Suchergebnisse Bücher, 21 sind Studien, 3 sind Artikel, 6 sind Homepages und eins ist eine Abschlussarbeit.

2.2 Datenanalyse

Einteilung der Literatur

Zuerst wurde die gesamte Literatur gelesen und mit Zotero erfasst. Nützliche Informationen wurden in diesem Literaturverwaltungsprogramm entweder als Zusammenfassung oder als wörtliches Zitat gespeichert. Für eine kritischere Auseinandersetzung mit der Thematik wurden alle Quellen aufgeteilt in zwei Gruppen, nämlich in Dokumente aus dem Gebiet des Institute for Neuro-Physiological Psychology und Dokumente aus vielen anderen Disziplinen, welche sich unbeeinflusst vom INPP mit den Auswirkungen persistierender Reflexe beschäftigen (siehe Anhang B). Um diese Einteilung vorzunehmen, waren Informationen zum Autor, zur Finanzierung der Studie oder zum Literaturverzeichnis ausschlaggebend. Wenn der Autor eine Qualifizierung in Neurophysiologischer Entwicklungsförderung NDT/INPP hatte, wurde die Quelle in die linke Spalte eingeteilt. Vom INPP finanzierte Studien wurden ebenfalls in die linke Spalte eingereiht. Wenn vorwiegend Sally Goddard Blythe, als Hauptvertreterin des INPP, zitiert wurde, war dies ein weiterer Grund für die Einteilung in die linke Spalte. Im Anhang B ist diese Einteilung aller verwendeten Quellen bezüglich dem Thema Reflexe zu sehen.

Beurteilung der Qualität von Wirksamkeitsstudien

Um herauszufinden, ob die Studien zur Wirksamkeit der INPP-Methode wirklich als wissenschaftlich belegt gelten, müssen die Studien sogenannte randomisierte, kontrollierte Studien sein. Diese Studien erfüllen verschiedene Kriterien, um die Subjektivität sowie Placebo- und Kontexteffekte auszuschliessen:

- Neben der Behandlungsgruppe muss auch eine Vergleichsgruppe gemessen werden, welche der Behandlung nicht unterzogen wird.
- Die beiden Gruppen sollten vergleichbar sein, d.h. die Mitglieder der jeweiligen Gruppe sollten sich in möglichst vielen Faktoren, wie beispielsweise Fähigkeiten und Behandlungsbedarf, ähneln.
- Die Probanden sollten nach Zufallskriterien einer der beiden Gruppen zugeteilt werden (Randomisierung), um einerseits den Einfluss des Untersuchers auf die Gruppenzusammensetzung auszuschliessen und andererseits eine gleichmässige Verteilung von bekannten und unbekanntem Einflussfaktoren auf die Gruppen sicherzustellen.
- Die Studie muss im Doppelblindverfahren durchgeführt werden: Der Therapeut und der Untersucher sind unterschiedliche Personen, wobei der Untersucher nicht wissen darf, zu welcher Gruppe der Proband gehört. Zudem sind auch die Probanden „verblindet“, d.h. sie wissen nicht, welcher Gruppe sie angehören.

- Die Kriterien, die zur Beurteilung der Wirksamkeit der Therapie dienen, sollten vor Studienbeginn festgelegt werden. Der erwartete Effekt und dessen Messvariablen sollten also zu Beginn klar definiert werden. Dadurch wird verhindert, dass das Ergebnis der Studie durch geschickte Auswahl der Kriterien zu Gunsten eines erwünschten Resultats manipuliert werden kann.
- Bei der Auswahl der Beurteilungskriterien ist darauf zu achten, dass sie aussagekräftig sind. Da es nicht immer einfach ist, das eigentliche Behandlungsziel zu beurteilen, müssen Ersatzwerte definiert werden, welche das Behandlungsziel adäquat abbilden.
- Da auch das wirtschaftliche Interesse das Ergebnis einer Studie beeinflusst, muss die Finanzierung der Studie offengelegt werden. (vgl. von Suchodoletz, 2010, S. 7ff)

Während der ganzen Literaturrecherche wurde nur eine Studie gefunden, welche alle obengenannten Kriterien erfüllt. Die Studie von McPhillips, Hepper und Mulhern (2000) entspricht allen obengenannten Kriterien. Zu beachten ist, dass selbst mithilfe von einer randomisierten, kontrollierten Studie kein abschliessendes Urteil zur Wirksamkeit der Therapie gefällt werden kann. Von Suchodoletz (2010) schreibt dazu:

Therapieeffekte sind zudem von einer Vielzahl von Variablen abhängig, treten nur langsam ein und sind schwer von spontanen Verbesserungen im Verlauf des Entwicklungsprozesses abzugrenzen. Dies kann einerseits zur Folge haben, dass positive Veränderungen nicht erfasst werden und sich somit ein falsch-negatives Ergebnis ergibt, und andererseits können durch Fehlinterpretationen oder durch eine unzureichende Beachtung von Nebenbedingungen falsch-positive Resultate zustande kommen. (ebd., S.10)

Weiter weist er darauf hin, dass die Hoffnungen des Untersuchers oft zu unbewusster Überbewertung von Beobachtungen führen. So werden auch Studien mit negativen Ergebnissen weniger häufig publiziert als solche mit positiven Ergebnissen. Deshalb sollte die zu beurteilende Therapiemethode jeweils von zwei unabhängigen randomisierten, kontrollierten Wirksamkeitsstudien geprüft werden (vgl. ebd.).

Analyse der Studien und Extrahieren der wichtigsten Informationen

Nach einer Vertiefung in die Reflexlehre und ins Institut für Neuro-Physiologische Psychologie, wurden die Studien sorgfältig durchgelesen. Dann wurden die wichtigsten Informationen extrahiert und so verkürzt, dass der Leser in wenigen Sätzen einen Überblick über die Ergebnisse und deren Zustandekommen erhält. In einem weiteren Schritt wurden die Studien dann den entsprechenden primitiven Reflexen zugeordnet, mit welchen sie sich befasst haben. So entstand dann zu jedem primitiven Reflex eine Auflistung der Ergebnisse diverser Studien. Ein direkter Vergleich der Studien untereinander war nicht möglich aufgrund der grossen Unterschiedlichkeiten bezüglich Studiendesign und Reflextestinstrumente.

3. Begriffsklärungen

In diesem Teil werden für diese Arbeit wichtige Begriffe definiert und die theoretische Grundlage erläutert. Zuerst wird das Institut für Neuro-Physiologische Psychologie mit ihren spezifischen Förderprogrammen vorgestellt. Dann folgt eine Übersicht der Reflexlehre aus Sicht des INPP und es werden ausgewählte primitive Reflexe genauer beschrieben. Anschließend folgt die Auseinandersetzung mit der Psychomotoriktherapie.

3.1 Institut für Neuro-Physiologische Psychologie (INPP)

Im Jahr 1975 wurde das Institut für Neuro-Physiologische Psychologie in Chester UK gegründet. Gründer war der Psychologe Dr. Peter Blythe, welcher die Auswirkungen von unreifen Funktionen im Zentralen Nervensystem bei Erwachsenen mit Angstzuständen, Agoraphobie und Panikstörungen und bei Kindern mit spezifischen Lernstörungen erforschte. Ziel des Instituts war es zuverlässige Methoden zu entwickeln, um die Reife des Zentralen Nervensystems zu überprüfen und dann wirksame Therapieprogramme zu entwickeln (vgl. Goddard Blythe, 2013, S. 12ff).

3.1.1 Neuromotorische Unreife aufgrund Neurologischer Entwicklungsverzögerung

Neuromotorische Unreife meint das Beibehalten von unreifen Mustern in der Bewegungssteuerung. So ist das Nichterreichen motorischer Meilensteine ein äusseres Zeichen von funktionaler neuromotorischer Unreife. Der Grund für diese Unreife ist laut den Vertretern des INPP eine neurologische Entwicklungsverzögerung. Diese beschreibt wiederum das Bestehen primitiver Reflexe über den normalen Zeitraum hinaus und/oder das Fehlen von Halte- und Stellreflexen. (vgl. Goddard, 2004, S.19f; Goddard Blythe, 2009, S.3f; Goddard Blythe, 2013, S. 14)

3.1.2 Klientel

Auf der Homepage von INPP Österreich und Schweiz wird die Klientel wie folgt definiert: Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche, welche Symptome in den Bereichen ADS oder ADHS, Teilleistungsstörungen, Wahrnehmungsstörungen, Koordinationsstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Ängste- und Panikstörungen, emotionale Anpassungsstörungen oder Asperger Syndrom aufweisen (vgl. INPP Österreich und Schweiz, 2016). Alle Kinder, welche von INPP-Therapeuten behandelt werden, haben gemeinsam, dass sie Restreaktionen von persistierenden frühkindlichen Reflexen aufweisen.

3.1.3 INPP-Programme der Neurophysiologischen Entwicklungsförderung NDT/INPP

Das Institut für Neuro-Physiologische Psychologie hat verschiedene Programme entwickelt, welche sich an Kinder mit Neuromotorischer Unreife wenden.

Ist das Reflexprofil nur leicht abweichend, sind Unterrichtsstrategien allein normalerweise ausreichend. Kinder, die nur einen mäßigen Grad an Reflexanomalie zeigen, werden vielleicht von einer Kombination von speziellem Unterricht und Bewegungstraining, ausgerichtet auf Förderung von Gleichgewicht und Koordination, profitieren. Falls allerdings eine Häufung abweichender Reflexe vorliegt, sprechen wir von der Existenz einer neurophysiologischen Entwicklungsverzögerung. In solchen Fällen wird das Kind nur nach einem individuell zugeschnittenen Programm zur Reflexhemmung, mit dem die noch vorhandenen Reflexe behandelt werden, in der Lage sein eine dauerhafte Verbesserung zu erzielen. (Goddard, 2004, S.21)

Die Neurophysiologische Entwicklungsförderung NDT/ INPP, auch genannt Neuromotorische Entwicklungsförderung NDT/INPP, hat zum Ziel, mittels spezifischen, stereotypen Bewegungsübungen persistierende primitive Reflexe zu hemmen.

Durch die Anwendung stilisierter, in einer bestimmten Reihenfolge angeordneter und täglich ausgeführter Bewegungen ist es somit möglich, dem Gehirn eine „zweite Chance“ zu geben, jene Reflex hemmenden Bewegungsmuster zu registrieren, wie es schon zu einem früheren, angemessenen Zeitpunkt in der Entwicklung hätte geschehen sollen, Sobald die abweichende Reflexaktivität korrigiert ist, werden viele der körperlichen, lernspezifischen und emotionalen Probleme des Kindes verschwinden. (Goddard, 2004, S.21)

Auf der Homepage von INPP Österreich und Schweiz wird auf folgende Merkmale der INPP-Programme hingewiesen:

- Spezifisch auf das einzelne betroffene Kind abgestimmt, familienfreundlich und ressourcenorientiert.
- Zusammen mit dem Kind durchläuft die ganze Familie einen Reifungsprozess: Selbstwirksamkeit und Kompetenz, Autonomie, Bindung und emotionaler Ausdruck werden gestärkt.
- Einige Kinder entwickeln erstmals Qualitäten wie Humor, Empathie, Ausdauer und Konzentration; ihre Mentalisierungs- und Reflektionsfähigkeiten verbessern sich; Selbstvertrauen, Durchsetzung und Abgrenzung stehen zur Verfügung.
- Der hohe Eigenanteil der Eltern, die als Kooperationspartner und „Profis“ durchgehend einbezogen sind, stärkt die mütterliche und väterliche Kompetenz und den Selbstwert und die Identität als Eltern. (INPP Österreich und Schweiz, 2016)

Die Neurophysiologische Entwicklungsförderung NDT/INPP sieht heute zwei verschiedene Programme vor. Bei beiden Programmen setzen die Bewegungsübungen bei den primitiven Reflexen an. „Einer der grossen Unterschiede zwischen dem INPP-Programm und vielen anderen Programmen mit dem Ziel, Koordination und Gleichgewicht zu fördern, besteht da-

rin, dass die INPP-Übungen die Kinder genau an den Anfang des Gleichgewichtstrainings und der posturalen Entwicklung zurückführen“ (Goddard Blythe, 2013, S.12). Die beiden Programme unterscheiden sich vorwiegend hinsichtlich des Settings. Die beiden INPP-Programme werden folgend kurz vorgestellt:

- Das **Neuromotorische Schulreifeprogramm** für Kindergarten und Schule wird auch entwicklungsbezogenes INPP-Bewegungsprogramm für Schulen genannt. Für dieses Programm werden Lehrpersonen in einer zweitägigen Fortbildung in der Erkennung neuromotorischer Unreife und Anleitung entwicklungsbezogener Übungen geschult. Zur Hilfe haben sie dabei ein Screening, welches den Lehrpersonen helfen soll, „diejenigen Kinder zu identifizieren, die als Folge unreifer neuromuskulärer Fähigkeiten in der Schule „Underachiever“ sind und die von den INPP-Programmen oder anderen Bewegungstrainingsprogrammen profitieren könnten“ (Goddard Blythe, 2013, S.12). Das Übungsprogramm ist extra für Gruppen oder ganze Schulklassen ausgelegt und soll täglich zehn Minuten lang durchgeführt werden und nimmt neun bis zwölf Monate in Anspruch. Die ganze Gruppe führt dabei die gleiche Übung aus, wobei die Lehrperson die Übungen für das neuromotorisch schwächste Kind auswählt. Die Bewegungsübungen basieren auf Bewegungen, welche Kinder normalerweise im ersten Lebensjahr durchführen. Ziel dieser Übungen ist die Hemmung primitiver Reflexe und Ausreifung von Halte- und Stellreflexen (vgl. Goddard Blythe, 2013). Zur Veranschaulichung befinden sich im Anhang D exemplarisch zwei Übungen aus dem Neuromotorischen Schulreifeprogramm.
- Die **Neuromotorische Einzelförderung** nimmt ungefähr zwölf bis achtzehn Monate in Anspruch und kostet in der Schweiz insgesamt 1800 Franken, wobei manche Krankenkassen die Kosten übernehmen. In einem Anamnesegespräch mit den Eltern sammelt der INPP-Entwicklungsförderer die Daten zur Schwangerschaft, Geburt und Entwicklung des Kindes. Mittels eines Fragebogens wird ermittelt, ob an den Problemen des Kindes eine Neurophysiologische Entwicklungsverzögerung beteiligt ist. Danach werden mittels Tests die Bereiche Augenmotorik, visuelle Wahrnehmung, Koordination, Gleichgewicht, Lateralität, auditive Wahrnehmung und persistierende Reflexe überprüft. Entsprechend der Ergebnisse wird ein individuelles Übungsprogramm entwickelt, welches das Kind zusammen mit einem Elternteil täglich zehn Minuten zuhause durchführen muss. Das Übungsprogramm soll helfen unreife motorische und sensorische Muster zu integrieren. Alle acht bis zwölf Wochen kommen die Eltern und das Kind zu einer Standortbestimmung vorbei und das weitere Vorgehen wird besprochen.

3.2 Reflexe von der Befruchtung bis zum dritten Lebensjahr

Neugeborene kommen mit Reflexen ausgestattet zur Welt. Reflexe sind unwillkürliche, stereotype Bewegungen als Reaktion auf einen Reiz. Diese Reflexe dienen einerseits der Nahrungssicherung und dem Selbstschutz. Neben dieser überlebenswichtigen Funktion gewinnt der Säugling durch die unwillkürlichen Reflexaktionen auch erste, wichtige Informationen über seine Umwelt (vgl. z. B. Gallhue, Ozmun & Goodway, 2012; Payne & Isaacs, 2012).

Grundsätzlich sind sich die Autoren der gesichteten Fachliteratur nicht einig in der Benutzung der Begriffe und Reflexkategorien. Dies ist kein neues Phänomen. Auch Payne & Isaacs (2012) meinen, es sei schwierig alle primitiven Reflexe aufzulisten und zu definieren, denn Neugeborene führen eine Vielzahl an reflexartigen Bewegungen aus in den ersten Lebensmonaten (vgl. S.287f). Da es somit keine allgemein gültige Reflexlehre gibt, bezieht sich das folgende Kapitel auf die Definitionen, von welchen die Vertreter des INPP ausgehen.

3.2.1 Reflexchronologie

Die Vertreter des INPP gehen grundsätzlich von einer Reflexchronologie aus, das heisst, dass die vorherrschenden Reflexe immer nur eine gewisse Zeit walten, jedoch nach einer gewissen Zeit aufgrund des reifenden zentralen Nervensystems von anderen Reflexen oder reiferen Verhaltensmustern gehemmt oder überlagert werden. Diese Transformation und Inhibition korreliert mit der Gehirnentwicklung⁴. Die Reflexe werden aber nicht gelöscht, sondern überlagert oder verändert, so dass nach einer Krankheit, einem Unfall oder einer Verletzung, welche Hirnverletzungen mit sich ziehen, diese Reflexe erneut hervortreten können.

Bereits im Mutterleib helfen sogenannte **spinale Reflexe** dem Ungeborenen seine Position im Mutterleib zu finden. So reagiert der fünf bis sieben Wochen alte Fötus bereits auf taktile Reize mit Rückzug. Deshalb wird anstelle von spinalen Reflexen auch oft von Rückzugsreflexen gesprochen. Diese Reflexgruppe sind somatische Reflexe und werden vom Rückenmark gesteuert, können aber auch höhere Gehirnzentren involvieren. Wird ein spinaler Reflex ausgelöst, so wird die Information zum Rückenmark und zum Hirn gesendet. Die Reflexantwort findet aber direkt auf der Ebene des Rückenmarks statt. Die spinalen Reflexe transformieren sich im Mutterleib oder werden überlagert von der nächsten Reflexkategorie.

Neun bis zwölf Wochen nach der Befruchtung bilden sich die ersten **primitiven Reflexe** heraus. Als primitive Reflexe wird eine Gruppe von Reflexen bezeichnet, welche sich während der Schwangerschaft beim Fötus ausbilden und bei der Geburt vollständig entwickelt sind. Im Laufe der ersten sechs Lebensmonate werden sie nach und nach gehemmt und durch reifere Muster überlagert. Nur der tonische Labyrinthreflex (TLR) kann etwas abgeändert bis

⁴ Da im Rahmen dieser Arbeit nicht näher auf die Gehirnentwicklung eingegangen werden kann, befindet sich im Anhang C ein kurzer Abriss der Gehirnentwicklung.

zu dreieinhalb Jahren beim Kind nachgewiesen werden. Die Bezeichnung frühkindliche Reflexe wird synonym für primitive Reflexe verwendet. Diese Reflexgruppe ist charakterisiert durch ihre Lenkung durch den Hirnstamm ohne Beteiligung des Kortex. Die primitiven Reflexe helfen dem Neugeborenen zu überleben trotz fehlender Verbindungen zu höheren Gehirnzentren.

At birth, some areas of the brain are more advanced in their development than others. The cerebral cortex of the neonate is only half its eventual thickness ... The increase in the thickness of the cortex that takes place over the next few years occurs as a result of an increase in the size of the nerve cells and of sprouting of numerous connections between nerve cells (dendritic growth). Lower brain regions are more developed than higher ones at the time of birth, but as connections between the higher and lower centres in the brain develop rapidly in the first 6-12 months of postnatal life, lower centres surrender increasing control to higher centres while, at the same time, taking on various unconscious functions. (Goddard Blythe, 2009, S.38)⁵

Mit der Entwicklung der höheren Gehirnzentren entwickeln sich die **Halte- und Stellreflexe**, welche erst beim dreieinhalbjährigen Kind vollständig entwickelt sind. Diese Reflexkategorie dient der Unterstützung der Haltung, Bewegung und Stabilität. Sie bilden somit die Grundlage für willkürliche, angepasste Reaktionen auf Veränderungen in der Umwelt. Halte- und Stellreflexe können weiter unterteilt werden in Stellreaktionen und Gleichgewichtsreaktionen. Während Stellreaktionen vom Zwischenhirn kontrolliert werden, werden die Gleichgewichtsreaktionen vom Kortex gesteuert und treten folglich etwas später auf. Hier wird anstelle von Reflexen von Reaktionen gesprochen, da Reflexe als nicht veränderbar gelten. Daraus geht hervor, dass Reaktionen veränderbar sind und das Kind sich immer differenzierter auf Umwelterfahrungen ausrichten lassen. Im Gegensatz zu den spinalen und primitiven Reflexen bleiben die Halte- und Stellreflexe lebenslang aktiv, bis sie durch Alter oder Krankheiten eingeschränkt werden.

3.2.2 Auswahl primitiver Reflexe

In diesem Abschnitt wird eine Auswahl primitiver Reflexe vorgestellt. Dabei werden die reflexartigen Bewegungen näher beschrieben und es wird auch kurz auf die mögliche Funktion jedes Reflexes eingegangen. Die Beschreibungen stützen sich dabei auf die Fachliteratur des INPP. Die Funktionen der primitiven Reflexe sind hier nur zum besseren Verständnis aufgeführt. In der weiteren Arbeit wird jedoch nicht näher auf die Funktionen eingegangen.

⁵ Bei der Geburt sind einige Gebiete des Gehirns weiter entwickelt als andere. Der cerebrale Kortex des Säuglings ist nur halb so dick wie ein vollständig entwickelter... Die Zunahme der Dicke des cerebralen Kortex' in den nächsten Jahren geschieht aufgrund der grösser werdenden Nervenzellen und deren vielzähligen Vernetzungen untereinander (Dendritenwachstum). Tieferliegende Schichten des Gehirns sind bei Geburt besser entwickelt als höherliegende. Dadurch, dass in den ersten sechs bis zwölf Lebensmonaten schnell eine Verbindung zwischen höheren und tieferen Schichten im Gehirn entsteht, werden die tieferen Schichten zunehmend durch die höheren Gehirnzentren kontrolliert und übernehmen verschiedene unbewusste Funktionen (Übers. d. Verf.).

Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex (ATNR)

Der asymmetrisch-tonische Nackenreflex bildet sich während der Schwangerschaft aus und sollte bei termingerechter Geburt vollständig entwickelt sein. Wird der Kopf des Neugeborenen zur Seite gedreht, so streckt sich der Arm und das Bein auf der Seite, zu welcher der Kopf gedreht wird. Auf der anderen Seite sind Arm und Bein gebeugt. Goddard (2004, S.33f) beschreibt verschiedene mögliche Funktionen des asymmetrisch-tonischen Nackenreflexes, wie zum Beispiel Hilfe beim Geburtsvorgang, erste Auge-Hand-Koordination oder die Fähigkeit den Kopf zur Seite zu drehen in Bauchlage.

Abbildung 1 Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex

Tonischer Labyrinthreflex (TLR)

Der tonische Labyrinthreflex ist präsent bei der Geburt und wird in Rückenlage durch eine Bewegung des Kopfes nach hinten oder nach vorne ausgelöst. Deshalb wird unterschieden zwischen tonischem Labyrinthreflex vorwärts und tonischem Labyrinthreflex rückwärts. Beim aktiven TLR vorwärts wird bei Kopfbeugen nach vorne eine Beugung der Arme und Beine beobachtet. Beim aktiven TLR rückwärts dagegen wird bei Kopfbeugen nach hinten eine Streckung der Arme und Beine beobachtet. Während der TLR vorwärts ungefähr mit vier Lebensmonaten gehemmt wird, kann sich der Hemmungsprozess beim TLR rückwärts bis ins Alter von drei Jahren hinziehen. Auch hier werden unterschiedliche Funktionen diskutiert, wie Umgang mit der Schwerkraft oder Training von Gleichgewicht, Muskeltonus und Tiefensensibilität. (vgl. Goddard, 2004, S. 44ff; Goddard Blythe, 2009, S. 71ff; Goddard Blythe, 2012, S. 24f)

Abbildung 2 Tonischer Labyrinthreflex rückwärts

Abbildung 3 Tonischer Labyrinthreflex vorwärts

Symmetrisch-tonischer Nackenreflex (STNR)

Abbildung 4 Streckung durch symmetrisch-tonischer Nackenreflex

Abbildung 5 Beugung durch symmetrisch-tonischer Nackenreflex

Der symmetrisch-tonische Nackenreflex ist für kurze Zeit präsent nach der Geburt, verschwindet dann und taucht mit fünf bis acht Monaten wieder auf. Der STNR wird im Vierfüßlerstand ausgelöst. Wenn der Kopf des Kindes angehoben ist, beugt sich die untere Körperhälfte und die obere streckt sich. Wird der Kopf gesenkt, beugen sich die Arme und die Beine strecken sich. Im Unterschied zum TLR, welcher zur Beugung oder Streckung des ganzen Körpers beiträgt, hilft der STNR die obere Körperhälfte von der unteren getrennt zu beugen oder zu strecken. Deshalb wird auch davon ausgegangen, dass der STNR die Integration und Hemmung des TLR unterstützt. Weitere Funktionen des STNR sind die Überwindung der Schwerkraft oder das Training der Akkommodation der Augen für die Nahdistanz (bei gebeugter oberen Körperhälfte) und für die Weitdistanz (bei gestreckter

oberen Körperhälfte) im Wechsel. (vgl. Goddard, 2004, S.51ff; Goddard Blythe, 2009, S. 89 – 94; Goddard Blythe, 2012, S. 23f)

Moro-Reflex

Auch der Moro-Reflex ist bei der Geburt vollständig vorhanden und wird mit vier bis sechs Lebensmonaten gehemmt. Dieser Reflex wird ausgelöst durch verschiedene, unerwartet Stimuli: Durch Änderung der Kopfhaltung (vestibulär), unerwartete Geräusche (auditiv), plötzliche Bewegungen oder Lichtwechsel (visuell), unsanfte Berührungen oder Temperaturwechsel (taktil). Der Moro-Reflex wird deshalb auch als multisensorischer Reflex bezeichnet. Der Säugling reagiert auf die Reize zuerst mit einer Streckung der Extremitäten und einer anschließenden Umklammerungsbewegung d.h. einer

Abbildung 6 Moro-Reflex

Beugung der Extremitäten. Wobei während der Streckung auch der Mund geöffnet und ein-geatmet wird und die Finger gespreizt werden. Bei der Beugung erfolgt das Ausatmen, welches oft auch von einem Schrei begleitet wird. Der Moro-Reflex zieht eine Aktivierung des sympathischen Nervensystems mit sich, was anhand der beschleunigten Atemfrequenz, des beschleunigten Herzschlags und der Hautrötung beim Säugling beobachtet werden kann. Der Moro-Reflex hilft dem hilflosen Säugling vor einem unangenehmen Reiz zu fliehen, indem er sich an die nächst verfügbare Bezugsperson klammert und dessen Aufmerksamkeit

auf sich zieht. Weiter diskutiert wird auch das Auslösen des ersten Atemzugs nach der Geburt. (vgl. Goddard Blythe, 2009, S. 45-50)

Palmarer Greifreflex

Der palmare Greifreflex ist bereits im Mutterleib beobachtbar und entwickelt sich nach der Geburt schrittweise vom unwillkürlichen Greifen übers Loslassen bis hin zum unabhängigen Bewegen einzelner Finger. Der Reflex wird ausgelöst durch leichten Druck oder eine leichte Berührung der Handinnenfläche. Die Hand wird dann zur Faust geschlossen und der Säugling klammert sich fest. Oft wird beim Auslösen des palmaren Greifreflexes auch der Mund geöffnet und der Säugling beginnt zu saugen. Diese Verbindung zwischen Mund und Hand wird als Babkin Reflex bezeichnet. Auch der Moro-Reflex (siehe oben) steht in enger Verbindung zum palmaren Greifreflex: So hemmt der palmare Greifreflex die Auslösung des Moro-Reflexes wenn gerade vorher der palmare Greifreflex ausgelöst wurde. (vgl. Goddard, 2004, S. 29ff; Goddard Blythe, 2009, S. 105ff)

Abbildung 7 Palmarer Greifreflex

Plantarer Greifreflex

Beim plantaren Greifreflex wird leichter Druck ausgeübt auf die Fußsohle, wobei die Zehen gebeugt werden. Der plantare Greifreflex ist zwar weniger stark als der palmare Greifreflex (siehe oben), reicht aber um einen kleinen Gegenstand mit den Zehen festzuhalten. Goddard (2009, S. 111) meint, dass der plantare Greifreflex an der Integration des Babinski Reflexes (siehe unten) beteiligt ist. (vgl. Goddard, 2009, S.109f)

Babinski Reflex

Der Babinski Reflex ist ebenfalls präsent bei termingerechter Geburt und wird ausgelöst durch Entlangstreichen an der äusseren Fußsohle von der Ferse zum kleinen Zeh und dann weiter zur Grosszehe. Dabei wird beim Neugeborenen die Grosszehe stark nach oben gezogen und die restlichen Zehen werden gespreizt. Der Babinski Reflex wird mit einer Unreife der Pyramidenbahnen in Verbindung gebracht und sollte beim einjährigen Kleinkind nicht mehr ausgelöst werden können. (vgl. Goddard, 2009, S. 111ff)

Spinaler Galantreflex

Wenn das Baby in der Bauchlage gehalten wird, ohne dass sein Kopf und seine Hüften gestützt werden (ventrale Lage) oder auf dem Bauch liegt, wird die Stimulation [Entlangstreichen, Anm. d. Verf.] des Rückens seitlich der Wirbelsäule zu einer Hüftbeugung (Rotation) um 45 Grad in die Richtung des Stimulus führen. (Goddard, 2004, S.40)

Die Funktion des spinalen Galantreflexes ist noch relativ unklar. Goddard Blythe bringt den Reflex in Verbindung mit der Hilfe beim Geburtsvorgang und dem Urinieren nach der Geburt, sowie die Fähigkeit asymmetrische Bewegungen auszuführen. (vgl. Goddard Blythe, 2009, S. 122-127)

Abbildung 8 Spinaler Galantreflex

Such- und Saugreflex

Abbildung 9 Suchreflex

Der Suchreflex tritt bereits mit 24 Wochen im Mutterleib auf und wird ungefähr mit drei bis vier Monaten gehemmt. Bei leichter Berührung der Wange oder des Mundwinkels dreht das Neugeborene seinen Kopf in Richtung des Reizes, öffnet den Mund und streckt die Zunge heraus. Der Suchreflex ist die Vorbereitung des Saug- und dann des Schluckreflexes. Somit dient er der Nahrungssicherung. (vgl. Goddard, 2004, S. 37ff; Goddard Blythe, 2009, S. 114-118)

3.2.3 Persistierende primitive Reflexe

Da das Auftreten der oben beschriebenen Reflexkategorien mit der Gehirnentwicklung korreliert, kann das Testen der Reflexe Aufschluss über die Reife des zentralen Nervensystems geben. Besonders das Testen der primitiven Reflexe ist von grosser Bedeutung, weil einerseits alle primitiven Reflexe bei der Geburt vorhanden sein sollten und zu lang anhaltende primitive Reflexe als pathologisch zu werten sind. Zu lang anhaltende Reflexe werden als persistierend bezeichnet und können vielerlei Auswirkungen haben.

Bleiben diese frühkindlichen Reflexe jedoch nach dem sechsten bis zwölften Lebensmonat aktiv, so werden sie als abweichend eingestuft; das Vorhandensein der Reflexe weist dann auf eine strukturelle Schwäche oder Unterentwicklung innerhalb des zentralen Nervensystems (ZNS) hin. Eine anhaltende Aktivität der frühkindlichen Reflexe kann ebenfalls die Entwicklung der nachfolgenden Halte- und Stellreflexe verhindern, die jetzt auftreten sollten [Persistierende frühkindliche Reflexe, Anm. d. Verf.] können das Beibehalten unreifer Verhaltensmuster verursachen; es ist auch möglich, dass trotz des Erwerbs späterer Fertigkeiten unreife Systeme vorherrschend bleiben. (Goddard, 2004, S.19f)

3.3 Psychomotoriktherapie

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich definiert Psychomotoriktherapie (PMT) wie folgt:

Die Psychomotorik orientiert sich an einem Entwicklungsmodell, welches die dynamischen Prozesse der kindlichen Entwicklung betont. Die vom Kind selbst gestalteten Interaktionen werden in den Vordergrund gerückt. Physische, psychische und soziale Faktoren spielen dabei eine interaktive Rolle. Als Settingangebot bietet die Psychomotoriktherapie ihrer Klientel eine Bewegungsumwelt an, von der angenommen wird, dass besonders gute „Lernerfahrungen“ in den Bereichen Motorik, Kognition, Emotion und Sozialverhalten gemacht werden können. Die alltagsnahen Angebote ermöglichen es den Kindern und Jugendlichen, neue Problemlösungsstrategien zu erproben und ihre Handlungskompetenzen zu erweitern. Zentrale Medien der Psychomotorik sind Bewegung und Spiel. (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, n.d.)

Leyendecker (2005) sieht Psychomotoriktherapie als „ein pädagogisch-therapeutisches Konzept, welches über die Bewegung emotionale, motivationale, perzeptive, kognitive, soziale und kommunikative Aspekte der kindlichen Persönlichkeit zu beeinflussen versucht“ (S. 213). Typische Merkmale dabei sind die Orientierung an den Bedürfnissen und Ressourcen des Kindes. „Ziel ist nicht die Verbesserung bestimmter motorischer Fähigkeiten, sondern die Kompetenzerweiterung des Kindes bezogen auf die Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit“ (ebd.).

3.3.1 Klientel

„Ursprünglich wurde das Konzept der Psychomotorik in der ganzheitlichen Förderung von verhaltensauffälligen- sowie lern- und geistig behinderten Kindern eingesetzt“ (Leyendecker, 2005, S. 213). Auf der Homepage des Berufsverbandes Psychomotorik Schweiz steht, dass Psychomotoriktherapie Kindern mit Koordinationsschwierigkeiten, Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, Aufmerksamkeitsstörungen oder Ungeschicktheit helfen kann (vgl. Psychomotorik Schweiz, n.d.). In der Deutschschweiz besuchen vorwiegend schulpflichtige Kinder und Jugendliche die Psychomotoriktherapie, wobei - laut einer Umfrage von 1998 - 74 Prozent der Kinder zwischen 6 und 8 Jahre alt sind (vgl. Amft & Amft, 2003, S. 37). „Die Ergebnisse der Studie belegen, dass die Klientel der PMT grösstenteils nicht aus Kinder mit ... Bewegungsschwierigkeiten besteht, sondern aus Kindern mit komplexen Auffälligkeiten und Störungen, welche auf psychosozial bedingte Ursachen- und Entstehungszusammenhänge hinweisen“ (ebd., S. 41).

3.3.2 Ansätze in der Psychomotoriktherapie

Innerhalb der Psychomotoriktherapie haben sich verschiedene Ansätze mit unterschiedlichen Schwerpunkten ausgebildet. „Gemeinsame Leitmotive der verschiedenen Richtungen sind die Orientierung am Kind, Wahrnehmung und Bewegung als fördernde Elemente, Berücksichtigung der Ganzheitlichkeit und die Eingliederung der Behandlung in die kindliche Lebenswelt“ (Leyendecker, 2005, S. 214). Folgend werden die wichtigsten Ansätze aufgelistet und kurz beschrieben:

- Der funktionale Ansatz nach Kiphard stellt die Verbesserung der Bewegungs- und Wahrnehmungsmöglichkeiten in den Vordergrund. Durch gezielte motorische Angebote sollen die Kinder zu mehr Mut, Selbstvertrauen und Kontaktbereitschaft gelangen, was wiederum zu einer Stabilisierung ihrer Persönlichkeit führen soll. (vgl. Fischer, 2009, S. 199- 202)
- Der handlungsorientierte Ansatz nach Schilling hat das Wiederöffnen von Entwicklungsmöglichkeiten zum Ziel. Dies gelingt durch das Ansetzen an den Interessen und Stärken des Kindes. (vgl. ebd., S. 215 – 219)
- Der kindzentrierte Ansatz nach Zimmer zielt auf die Förderung des Selbstbildes und des Selbstbewusstseins ab. Mittels nicht-direktiven Verhaltens seitens des Therapeuten soll das Kind sich als selbstwirksam erleben können. (vgl. ebd., S. 224 – 229)
- Der verstehende Ansatz nach Seewald sieht Bewegung als Sinnträger, d.h. Bewegungen des Kindes werden als Ausdruck seiner inneren Realität verstanden. Durch Gespräche und symbolische Darstellungen versucht der Therapeut die Erlebnisverarbeitung des Kindes zu unterstützen. (vgl. ebd., S. 230 – 235)

Diese Vielfalt von unterschiedlichen Perspektiven spiegelt sich auch in der Praxis der Psychomotoriktherapeuten: So beschreiben auch Amft et al. (2012) in ihrer Studie, dass eine spezifische therapeutische Methode in der Praxis der Psychomotoriktherapie in der Schweiz fehle.

Es scheint, als wähle jede Therapeutin entsprechend ihrer theoretischen Orientierungen, ihrer Erfahrungen und ihrer Interpretation der spezifischen Situation des Kindes, das zu ihr in die Therapie kommt, ein jeweils eigenes Vorgehen, wobei durchaus auch persönliche Vorlieben oder so etwas wie der eigene Stil die Therapiestunde mitgestalten können (Amft et al., 2012, S.113).

Eine schriftliche Befragung der Psychomotoriktherapeuten von 2006 zeigt, dass 85 Prozent über eine weitere Berufsausbildung verfügen. Dies erklärt die Studie u.a. damit, dass bis 2001 in der Deutschschweiz eine Erstausbildung als Kindergartenlehrperson oder Primarlehrperson eine Aufnahmebedingung für den Ausbildungsgang darstellte. Des Weiteren zeigte die Befragung auch, dass sich die Therapeuten laufend weiterbilden. (vgl. Adler, 2008)

4. Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe aus Sicht des INPP

Die in diesem Kapitel zusammengetragenen Ergebnisse repräsentieren die Auswirkungen persistierender primitive Reflexe, welche in der Fachliteratur des Instituts für Neurophysiologische Psychologie diskutiert werden. Diese Informationen stammen aus Büchern von Sally Goddard Blythe oder Dorothea Beigel, welche ebenfalls eine INPP-Weiterbildung absolviert hat, und aus Studien, welche vom INPP unterstützt wurden. Folgend werden die gesammelten Aussagen nach primitiven Reflexen eingeordnet.

4.1 Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex (ATNR)

So lange der asymmetrisch-tonische Nackenreflex aktiv ist, streckt sich der Arm, wenn der Kopf auf diese Seite gedreht wird, was es unmöglich macht, die Hand zum Mund zu bringen und ein Objekt mit dem Mund zu erkunden. Ein aktiver ATNR verhindert somit die Überkreuzung der Mittellinie oder die Möglichkeit ein nahe gelegenes Objekt zum Mund zu führen. Das Daumenlutschen ist nur möglich, wenn der Daumen sich schon im Mund befindet und erst dann der Kopf gedreht wird, denn das Saugen hat eine inhibitorische Funktion auf den ATNR. Ein persistierender ATNR beeinflusst auch die weitere motorische Entwicklung: So ist selbständiges Drehen, das Kriechen und Krabbeln übers Kreuz praktisch unmöglich, wenn sich jedes Mal der Arm und das Bein auf der Seite streckt, zu welcher der Kopf sich hindreht. Bei älteren Kindern fallen Schwierigkeiten in der dynamischen Balance d.h. mit Kopfbewegungen auf, da sich bei fortbestehendem ATNR die Gliedmassen auf der jeweiligen Körperseite strecken und dies zu einer abrupten Gewichtsverlagerung führt. Auch die Schwierigkeiten bei der Überkreuzung der Mittellinie führen bei Schulkindern zu weiteren Auswirkungen beim Schreiben und Lesen. Bei persistierendem ATNR ist es für das rechtshändige Kind schwierig die Mittellinie des Körpers zu überkreuzen um auch auf der linken Seite des Blattes zu schreiben. Des weiteren will sich der Arm immer strecken und die Hand sich öffnen, wenn das rechtshändige Kind den Kopf wendet, um auf die rechte Heftseite zu schauen. So bedeutet das Kompensieren dieser Bewegung für das Schulkind einen enormen Aufwand und bedarf einer starke Konzentration, was wiederum dazu führt, dass der Schreibprozess nicht automatisiert werden kann. (vgl. Beigel, 2003, S.92f; Goddard, 2004, 33-36; Goddard Blythe, 2009, S.85-89; Goddard Blythe, 2013, S.22f)

Auch die Bewegung der Augen wird betroffen sein, da das Kind im Bereich der Mittellinie stimulusgebunden bleibt. Fordert man ein solches Kind auf, einem Gegenstand mit den Augen zu folgen, der auf einer waagrechten Linie langsam vor ihm herbewegt wird, wird es ein leichtes Zögern zeigen. Das gleiche Zögern wird später auch ein flüssiges Lesen verhindern. (Goddard, 2004, S.35)

Diesem erwähnten Zusammenhang zwischen Leseproblemen und persistierendem ATNR in Schulkindern zwischen sieben bis zehn Jahren wurde in der Studie von McPhillips und Sheehy (2004) nachgegangen. Die schlechteste Lesegruppe erzielte dabei die höchsten Werte in der Reflexetestung: 17 Prozent der schlechtesten Lesegruppe hatte sehr starke Restreaktionen des asymmetrisch-tonischen Nackenreflexes während 24 Prozent derselben Gruppe aber gar keine Restreaktionen aufwies. Im Movement ABC zeigte sich ein ähnliches Bild: 20 Prozent der schlechtesten Lesegruppe erzielten Werte, mit welchen sie in den untersten fünf Prozenträngen landeten. Es zeigte sich, dass Kinder mit persistierendem ATNR auch gefährdet sind motorische Schwierigkeiten zu haben und umgekehrt. Jedoch können weder ein persistierender ATNR noch motorische Schwierigkeiten alleine Leseschwierigkeiten erklären. Ein persistierender ATNR kann aber möglicherweise dabei helfen Kinder zu erkennen, welche gefährdeter sind für die Entwicklung von Leseschwierigkeiten, so das Fazit der Studie.

Die Studie von McPhillips und Jordan-Black (2007) untersuchte erneut den Zusammenhang zwischen Leseschwierigkeiten und Restreaktionen des asymmetrisch-tonischen Nackenreflexes bei 739 Schulkindern zwischen sieben und neun Jahren. Zwar zeigten diejenigen Kinder, welche tiefere Prozentränge im Lesen erreichten, im Durchschnitt stärkere Restreaktionen des ATNRs, aber es gibt auch sogenannte Ausnahmen:

In conclusion, this study suggests that for some children difficulties in acquiring core literacy skills are associated with the persistence of [ATNR, Anm. d. Verf.] ... It is likely that reflex persistence is not directly causal of reading difficulty as there are some children with clinically high levels of persistent reflex who are good readers. Reflex persistence, therefore, may be viewed as an early developmental risk factor for some children where subsequent effects are dependent on the interplay of a range of cognitive, environmental, and biological factors. (McPhillips & Jordan-Black, 2007, S.753)⁶

McPhillips veröffentlichte 2014 zusammen mit Livingstone eine weitere Untersuchung zum persistierenden asymmetrisch-tonischen Nackenreflex. Sie ging der Frage nach, ob schwerhörige Kinder stärkere Restreaktionen des ATNRs haben als nicht schwerhörige. Dies konnte bestätigt werden. Die Ergebnisse zeigten auch, dass die Lese- und Schreibfähigkeit schwach aber merklich mit dem Fortbestehen des ATNRs verknüpft ist. Schwerhörige Kinder haben folglich ein höheres Risiko für Restreaktionen des ATNRs und Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben unabhängig von Alter, nonverbalem IQ und Aufmerksamkeitsdefizit.

⁶ Zusammenfassend deutet diese Studie daraufhin, dass für einige Probleme der Kinder in Lese- und Schreibfähigkeit im Zusammenhang mit dem Persistieren des ATNRs stehen. Es ist wahrscheinlich, dass das Persistieren des Reflexes aber nicht direkt Leseschwierigkeiten verursacht, da es auch einige Kinder gibt, welche starke Restreaktionen aufweisen und trotzdem gute Leser sind. Das Persistieren des Reflexes kann somit als früher Entwicklungsrisikofaktor gesehen werden, welcher abhängig ist vom Zusammenspiel vieler kognitiver, biologischer und sozialer Faktoren (Übers. d. Verf.).

4.2 Symmetrisch-tonischer Nackenreflex (STNR)

Bei persistierendem symmetrisch-tonischem Nackenreflex beeinflusst die Kopfposition weiterhin den Muskeltonus der oberen und unteren Körperpartie. Dies macht es für das Kleinkind schwierig auf Händen und Knien zu krabbeln, weil der gehobene Kopf bei persistierendem STNR eine Beugung der Beine auslöst. Bleibt der STNR stark aktiv, kann die Krabbelphase ganz ausbleiben. Goddard betont jedoch die Wichtigkeit des Krabbelns für die Verbindung zwischen dem vestibulären, propriozeptiven und visuellen System. Durch das Ausbleiben des Krabbelns aufgrund fortbestehendem STNR können sich folglich der Gleichgewichtssinn sowie die Raum- und Tiefenwahrnehmung schlechter entwickeln. (vgl. 2004, S.53)

Da bei aktivem STNR die Position des Kopfes maßgeblich die Verteilung des Muskeltonus von Unter- und Oberkörper beeinflusst, wirkt sich dies auch auf die Körperhaltung aus: So ist im Sitzen zu beobachten, wie sich beim Schreiben die Arme beugen, wenn das Schulkind nach unten ins Heft schaut. Auch beim Essen ist diese schlechte Koordination der Arme mit dem Kopf zu beobachten, da betroffene Kinder Schwierigkeiten haben einen Löffel in den Mund zu führen. Auch die meisten grobmotorische Aufgaben erfordern gezielte Bewegungen der Extremitäten unabhängig von der Kopfposition.

Der Reflex kann darüber hinaus auch die Entwicklung spezifischer okulomotorischer Fähigkeiten beeinträchtigen wie z.B. eine gute Akkomodationsgeschwindigkeit, die für das Abschreiben von der Tafel oder das Verfolgen eines sich schnell nähernden Objekts (z.B. einen Ball fangen) erforderlich ist, und die vertikalen Augenbewegungen, die für das korrekte Untereinanderschreiben der Zahlen beim Rechnen und für das Einschätzen von Höhen benötigt werden. (Goddard Blythe, 2013, S.24)

Als Folge der schlechten Körperkontrolle aufgrund eines aktiven STNRs werden Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit und der Konzentration als weitere Auswirkungen angefügt. (vgl. Beigel, 2003, S.99; Goddard, 2004, S.52-55; Goddard Blythe, 2009, S. 91-103; Goddard Blythe, 2013, S.24)

4.3 Tonischer Labyrinthreflex (TLR)

Falls der tonische Labyrinthreflex nicht rechtzeitig integriert wird, wird das Zusammenspiel des vestibulären Systems mit anderen sensorischen Systemen gestört. Ein fortbestehender TLR führt dazu, dass sich die Kopfstellreflexe nicht vollständig entwickeln können und dies wiederum führt zu einer unzureichenden Kopfkontrolle. (vgl. Beigel, 2003, S. 95f; Goddard, 2004, S. 46-49; Goddard Blythe, 2009, S. 73-79; Goddard Blythe, 2013, S. 25)

Ein persistierender TLR kann sich also auf viele Funktionsbereiche auswirken, was zusammenfassend so beschrieben werden kann:

Ein fortbestehender Einfluss des TLR über dreieinhalb Jahre hinaus wird verbunden mit Problemen im Gleichgewicht, mit der Tonusregulation und der Steuerung der Augenbewegungen, die für Lesen, Schreiben, Abschreiben und Rechnen benötigt werden. Auch können räumliche Fähigkeiten beeinträchtigt sein, da räumliche Wahrnehmung und räumliches Denken in erster Linie davon abhängen, dass man über einen sicheren räumlichen Bezugspunkt verfügt. (Goddard Blythe, 2013, S.25)

4.4 Palmarer Greifreflex

Wird der palmare Greifreflex zu spät integriert, werden unabhängige Bewegungen der Finger vom Daumen verhindert. Die Fähigkeit einen Gegenstand gezielt mit dem Pinzettengriff aufzuheben, wird durch einen persistierenden palmaren Greifreflex verhindert. Das Fehlen des Pinzettengriffs beeinflusst die weitere Entwicklung der Handgeschicklichkeit. Beim Schulkind kann dies dann beispielsweise anhand einer ungünstigen Stifthaltung beobachtet werden. Zusätzlich kann die Handinnenfläche übersensibel für taktile Reize bleiben und das Abstützen auf der offenen Hand kann nicht optimal gelingen. Durch die Verbindung von Hand- und Mundbewegungen, was beim Säugling als Babkin-Reaktion bezeichnet wird, kann ein ungehemmter palmarer Greifreflex beim Kind zu Mitbewegungen im Mundbereich beim Zeichnen oder Schreiben führen. (vgl. Beigel, 2003, S. 89ff; Goddard, 2004, S. 30ff; Goddard Blythe, 2009, S. 108f)

Das Sprechen wird eventuell ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, da die fortgesetzte Beziehung zwischen Handbewegungen und Mundbewegungen die Entwicklung der unabhängigen Kontrolle über die Muskeln an der Vorderseite des Mundes verhindern wird. Eine undeutliche Aussprache ist vielleicht nur eine von mehreren Folgen. (Goddard, 2004, S. 31)

4.5 Plantarer Greifreflex

Ein aktiver plantarer Greifreflex verhindert das Stehen und Gehen auf flachem Fuss. „At best, the child may be hypersensitive when walking on uneven surfaces. At worst, balance, posture, gait, and walking will all be affected“⁷(Goddard, 2009, S. 114). Eine typische Gangart von Kindern mit persistierendem plantarem Greifreflex ist der Zehenspitzenengang. Da die Fußsohle hochsensibel ist, treten sie nur mit den Zehen auf. (vgl. Beigel, 2003, S. 91; Goddard, 2009, S. 112ff)

4.6 Moro-Reflex

Da der Moro-Reflex ein multisensorischer Reflex ist, hat er auch breitgestreute Auswirkungen. Bei fortbestehendem Moro-Reflex bleibt das betroffene Kind überempfindlich gegenüber taktilen, vestibulären, auditiven und/oder visuellen Reizen. Das betroffene Kind befindet sich

⁷ Bestenfalls ist das Kind hypersensitiv beim Gehen auf unebenen Oberflächen. Im schlimmsten Fall sind Balance, Haltung, Gang und Gehen betroffen (Übers. d. Verf.).

sozusagen fast ständig an der Schwelle zur Flucht- oder Kampfbereitschaft, wodurch die Produktion von Adrenalin und Cortisol ständig angeregt ist. Diese ständige Überproduktion dieser Stresshormone kann in einer Nebennierenschwäche resultieren, was wiederum weitreichende Auswirkungen haben kann. Goddard Blythe erwähnt hier als Auswirkungen eine erhöhte Immunschwäche und die Entwicklung von allergischen Reaktionen. Die ständige Alarmbereitschaft, in welcher sich Kinder mit persistierendem Moro-Reflex befinden, führt zu weiteren sekundären psychischen Folgen: Die betroffenen Kinder versuchen Situationen, welche bei ihnen eine Moro-Reaktion auslösen, zu vermeiden. Dies tun sie entweder indem sie sich zurückziehen und sich vor Neuem scheuen oder indem sie versuchen jede Situation zu kontrollieren und ihren Bedürfnissen anzupassen. „Either strategy tends to make for a child who manipulates situations as a result of an impaired capacity to regulate levels of arousal in response to specific stimuli“⁸(ebd., 2009, S.58). Die betroffenen Kinder sind ständig überflutet von sensorischen Reizen, was es ihnen schwer macht sich in der Schule zu konzentrieren. (vgl. Beigel, 2003, S. 87ff; Goddard, 2004, S. 24-28; Goddard Blythe, 2009, S. 57-67)

4.7 Spinaler Galantreflex

„Eine Reizung auf beiden Seiten der Wirbelsäule löst gleichzeitig einen anderen, mit dem Spinalen Galantreflex in Zusammenhang stehenden Reflex aus, der bewirkt, dass das Kind Wasser lässt“ (Goddard, 2004, S.42). So können Restreaktionen eines spinalen Galantreflexes dazu führen, dass das Kind eine schlechte Blasenkontrolle hat und Bettnässer ist. Durch die fortbestehende Aktivität des spinalen Galantreflexes bleibt der Bereich der Lendenwirbelsäule sensibel für Druck. Das heisst, der Kontakt mit gewissen Kleidungsstücken oder mit der Stuhllehne führt zu einer Beugung der Hüfte. Die betroffenen Kinder ändern immer wieder ihre Körperhaltung und können kaum stillsitzen. Dies wiederum führt dazu, dass sie sich schlecht auf die gestellten Schulaufgaben konzentrieren können. (vgl. Beigel, 2003, S. 97; Goddard, 2004, S. 42f; Goddard Blythe, 2009, S. 127-131)

4.8 Such- und Saugreflex

Ein persistierender Suchreflex, welcher wiederum den Saugreflex initiiert, hat eine fortbestehende Sensibilität des Mundbereichs zur Folge sowie eine unreife Kontrolle der Muskeln im Mundbereich d.h. Lippen, Zunge und Kiefer. Als Folgen davon sind Schwierigkeiten beim Kauen und Schlucken einiger Lebensmittel und Artikulationsprobleme zu nennen. (vgl. Beigel, 2003, S. 94; Goddard, 2004, S. 38f; Goddard Blythe, 2009, S. 118ff)

⁸ Beide Strategien sind für ein Kind, welches Situationen manipuliert, weil es unfähig ist, Erregungsniveaus aufgrund spezifischer Reize zu regulieren (Übers. d. Verf.).

5. Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe aus Sicht anderer Disziplinen

Die in diesem Kapitel zusammengetragenen Ergebnisse repräsentieren die Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe, welche in der Fachliteratur diskutiert werden, welche nicht vom INPP beeinflusst sind. Folgend werden die gesammelten Aussagen nach primitiven Reflexen eingeordnet.

5.1 Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex (ATNR)

Die Studie von Brujin, Massaad, Maclellan, Van Gestel, Ivanenko und Duysens (2013) hat zehn gesunde Erwachsene auf Restreaktionen von ATNR untersucht. Dabei wurde den Probanden im Vierfüßlerstand der Kopf gedreht und allfällige Änderungen der Ellbogenwinkel gemessen. Fast bei allen Probanden konnten kleine Änderungen im Ellbogenwinkel gemessen werden. Obwohl die Änderungen eher klein waren und die Studie auf die Effekte auf die Arme beschränkt war, waren die Änderungen beständig. Die Studie zeigt, dass der ATNR auch in gesunden Erwachsenen noch messbar ist, wobei nicht klar ist, inwieweit diese Restreaktionen alltägliche, motorische Aktivitäten beeinflussen.

Teitelbaum, Benton, Shan, Prince, Kelly & Teitelbaum (2004) haben untersucht, inwiefern eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS) mit abnormalen Bewegungsmustern zusammenhängt. Dabei wurden Kindervideos von 16 Kindern analysiert, welche eine diagnostizierte Autismus-Spektrum-Störung haben. Die Studie zeigt, dass eine ASS bereits anhand abnormaler Bewegungsmuster in der Kindheit diagnostiziert werden könnte, d.h. ohne das Vorhandensein der Sprache. Diese abnormalen Bewegungsmuster bei Kindern mit einer ASS lassen sich zurückführen auf primitive Reflexe, welche nicht rechtzeitig gehemmt wurden und somit eine reife posturale Kontrolle verhindern. Genauer erwähnt wird der persistierende asymmetrisch-tonische Nackenreflex, welcher bei signifikant vielen der untersuchten Kindern das Krabbeln übers Kreuz oder das selbständige Drehen erschwert oder gar verhindert hat.

Die Studie von Konicarova, Bob & Raboch (2013) überprüft den Zusammenhang zwischen persistierendem ATNR und Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS). So untersuchten sie 35 ADHS diagnostizierte Mädchen zwischen 8 bis 11 Jahren und verglichen die Resultate mit einer Kontrollgruppe ohne ADHS-Symptome. Während die Kontrollgruppe keine Restreaktionen des ATNRs aufwies, zeigte die Experimentalgruppe deutliche Restreaktionen des ATNRs. Zudem korrelierten die ADHS-Symptome, welche anhand des Conners' Parent Questionnaire gemessen wurden, mit den gemessenen ATNR Restreaktionen.

Eine prospektive Follow-up Studie von Zafeiriou, Tsikoulas & Kremenopoulos (1995) zeigte, dass bei Risikokindern unter anderem ein positiver asymmetrisch-tonischer Nackenreflex nach fünf Lebensmonaten ausschlaggebend ist für eine abnormale neurologische Entwicklung. So persistierte der ATNR länger als fünf Monate bei denjenigen Kindern, welche später die Diagnose einer spastischen oder athetoiden Cerebralen Parese oder einer Entwicklungsverzögerung ohne motorische Beeinträchtigung erhielten.

In Australien wurden 40 indigene Kinder im Alter von 5 Jahren auf den persistierenden ATNR untersucht. Davon zeigten 67.5 Prozent mässige bis hohe Restreaktionen des ATNRs. Zusätzlich wurde mit allen Kinder der MABC-2 durchgeführt, wobei der Gesamtwert von 4 Kindern unter dem fünften Prozentrang liegt und 6 Kinder erzielten einen Prozentrang zwischen 6 und 15. Besonders im Bereich der Handgeschicklichkeit erzielte die Experimentalgruppe die niedrigsten Werte. (vgl. Callcott, 2012)

Pearson correlations suggest there is a significant correlation between ATNR and Total MABC-2 standard scores and also between ATNR and manual dexterity standard scores, but not between ATNR and aiming and catching, or balance standard scores. All of the subcomponent MABC-2 scores are significantly correlated with the total MABC-2 scores. Manual dexterity is significantly correlated with both other subcomponents, but the aiming and catching and balance subcomponents are not significantly correlated with each other for this group of children. (Callcott, 2012, S. 136)⁹

Callcott führt weiter an, dass die Schwierigkeiten in der Handgeschicklichkeit wiederum das Lesen und Schreiben negativ beeinflussen und sich dies dann auch auf den Schulerfolg der Kinder auswirken kann.

Die Übersichtsarbeit von Hamer und Hadders-Algra (2016) kam zum Schluss, dass bei Kindern mit erhöhtem Risiko für eine Entwicklung einer Cerebralen Parese ein persistierender ATNR nach fünf Monaten klinisch signifikant ist.

5.2 Symmetrisch-tonischer Nackenreflex (STNR)

Die oben schon erwähnte Studie von Brujin et al. (2013) untersuchte die zehn gesunden Erwachsenen ebenfalls auf Restreaktionen des symmetrisch-tonischen Nackenreflexes in den Armen. Für die Beugung des Kopfes nach hinten und nach vorne konnten bei allen Probanden die entsprechenden Reaktionen der Arme aufgrund eines persistierenden STNRs beobachtet werden.

⁹Die Pearson Korrelation suggeriert eine signifikante Korrelation zwischen ATNR und dem Gesamtwert des MABC-2 und auch zwischen ATNR und Handgeschicklichkeit, aber keine signifikante Korrelation zwischen ATNR und Ballfertigkeiten oder Balance. Alle Unterkategorien korrelierten auch mit dem Gesamtwert des MABC-2. Die Handgeschicklichkeit korrelierte mit den beiden anderen Unterkategorien. Die Ballfertigkeiten und Balance korrelierten aber nicht signifikant miteinander für diese Gruppe von Kindern (Übers. d. Verf.).

Auch die Studie von Konicarova et al. (2013) überprüfte neben dem ATNR auch den STNR bei 35 Mädchen mit einer ADHS-Diagnose und verglich die Resultate mit der Kontrollgruppe. Dabei zeigte sich auch hier, dass die Experimentalgruppe deutlich höhere Restreaktionen des STNR aufwies als die Kontrollgruppe. Wobei der erzielte Gesamtwert im Conners' Parent Questionnaire wiederum mit den STNR-Werten korrelierte.

5.3 Tonischer Labyrinthreflex (TLR)

Einzig die Doktorarbeit von Holly (2010) untersuchte neben anderen primitiven Reflexen auch den tonischen Labyrinthreflex in Schulkindern. Sie verglich dabei eine Gruppe von 20 Kindern, welche Förderbedarf im Lesen und Schreiben haben, mit einer Kontrollgruppe. Die Kinder mit Förderbedarf hatten deutlich höhere Restreaktionen von primitiven Reflexen, insbesondere des TLRs, als Mitschüler ohne Förderbedarf. Auch in anderen Bereichen, wie der visuellen, auditiven und taktilen Wahrnehmung, der Balance und der Koordination, schnitt die Experimentalgruppe schlechter ab als die Kontrollgruppe.

5.4 Palmarer Greifreflex

Die Studie von Chinello, Di Gangi und Valenza (2016) untersuchte die Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe, welche den Mund oder die Hand involvieren, auf Bewegungsabläufe, die die Interaktion mit Menschen und Objekten ermöglichen. Da die Studie davon ausgeht, dass Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung oft „have difficulty in performing skilled movements and show poor gesture repertoire“¹⁰(ebd., S.1). Sie fanden eine Korrelation zwischen diesen persistierenden primitiven Reflexen und dem Abschneiden im folgenden Test: Die Kinder (12 bis 17 Monate alt) wurden beobachtet in einer halb-strukturierten Spielphase von 30 Minuten. Nach einer Angewöhnungsphase zeigte der Experimentator verschiedene Handlungen vor und forderte das Kind auf, diese zu wiederholen. Diejenigen Kinder mit stärker persistierenden primitiven Reflexen erzielten tiefere Werte in diesem Test, was zur Schlussfolgerung führte, dass das Persistieren der genannten primitiven Reflexe die Möglichkeit der Interaktion mit Objekten oder Menschen reduziert. Zusätzlich befasste sich die Studie auch mit der Frage, ob ein Zusammenhang besteht zwischen Eltern mit leichten autistischen Merkmalen und den persistierenden primitiven Reflexen ihrer Kinder. Um diese Frage zu beantworten, füllten die Eltern einen Autismus Spektrum Quotient Fragebogen aus. Es zeigte sich, dass Kinder von Eltern, welche laut Fragebogen mehr autistische Merkmale erfüllten, auch stärkere Restreaktionen primitiver Reflexe aufwiesen.

¹⁰ Schwierigkeiten haben, gezielte Bewegungen auszuführen, und ein bedürftiges Gestenrepertoire zeigen (Übers. d. Verf.).

Zafeiriou et al. (1995) kamen zum Schluss, dass eine fortbestehende Reflexaktivität des palmaren Greifreflexes über den siebten Lebensmonat ein Hinweis für eine abnormale Entwicklung, insbesondere einer spastischen Cerebralen Parese, sein kann. Dazu verglichen sie die Daten von Risikokindern, welche sie anhand der mit zwei Jahren gestellten Diagnose in verschiedene Kategorien einteilten: spastische Cerebrale Parese, ataxische Cerebrale Parese, athetoide Cerebrale Parese, Entwicklungsverzögerung ohne motorische Beeinträchtigungen und „normal entwickelte“ Kinder. Bei der Mehrheit der „normal entwickelten“ Kinder konnte der palmare Greifreflex bis zum fünften Lebensmonat ausgelöst werden. Die Kinder mit spastischer Cerebralen Parese jedoch zeigten eine fortbestehende Reflexaktivität von bis zu elf Monaten. Die Reflexprofile der anderen Kategorien unterschieden sich nicht signifikant von denen der „normal entwickelten“ Gruppe.

Auch bei Erwachsenen zwischen 40 und 95 Jahren mit Demenz wurden die Restreaktionen primitiver Reflexe mit einer Kontrollgruppe verglichen. Während primitive Reflexe, wie der Saugreflex beispielsweise, auch bei der gesunden Kontrollgruppe vorhanden war, trat der palmare Greifreflex nur bei Erwachsenen mit Demenz auf. Dies zeigt, dass ein positiver palmarer Greifreflex bei Erwachsenen durchaus als pathologisches Zeichen zu werten ist. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Häufigkeit primitiver Reflexe bei Erwachsenen korreliert mit steigendem Alter, besonders ab 70 Jahren, und steigender Verschlechterung kognitiver Fähigkeiten. (vgl. Damasceno et al., 2005)

Der Übersichtsartikel von Futagi, Toribe und Suzuki (2012) zieht die Folgerungen, dass besonders wenn der palmare Greifreflex nur einseitig beim Säugling ausgelöst werden kann, eine Beeinträchtigung des peripheren Nervensystems oder des Rückenmarks vorliegt. Bei Verletzungen der höheren Gehirnzentren kann der palmare Greifreflex länger fortbestehen und stärker ausgeprägt sein. Während Kinder mit spastischer Cerebralen Parese einen stark persistierenden palmaren Greifreflex aufweisen, zeigen Kinder mit athetoider Cerebralen Parese eine schwache bis abwesende Aktivität dieses Reflexes.

5.5 Plantarer Greifreflex

In der prospektiven Follow-up Studie von Zafeiriou et al. (1995) wurde neben anderen primitiven Reflexen auch der plantare Greifreflex bei Risikokindern von der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr untersucht. Die Kinder, welche mit zwei Jahren als „normal entwickelt“ eingestuft wurden, zeigten alle bis zum siebten Lebensmonat eine volle Aktivität des plantaren Greifreflexes. Mit elf Monaten konnte der plantare Greifreflex nur noch bei einem Fünftel dieser Kinder ausgelöst werden. Bei denjenigen Kindern, welche mit zwei Jahren die Diagnose einer spastischen Cerebralen Parese erhielten, fiel eine schrittweise Abnahme der Reflexaktivität des plantaren Greifreflexes ab drei Monaten auf. Im Gegensatz zu den anderen Kate-

gorien mit diagnostizierter athetoiden oder ataxischen Cerebralen Parese oder einer Entwicklungsverzögerung ohne motorische Beeinträchtigungen war die Abweichung zu den Werten der „normal entwickelten“ Kinder signifikant. Im Gegensatz zu sonst, ist hier nicht die fortbestehende Reflexaktivität, sondern das Verschwinden der Reflexaktivität vor dem normalen Zeitpunkt ein Hinweis für eine abnormale Entwicklung. (vgl. Zafeiriou et al., 1995) „From the results of this prospective study, it is clearly indicated that the absence of the plantar reflex from the third month of life and later is indeed a useful prognostic sign and correlates with the development of spastic CP“¹¹(Zafeiriou, 2000, S. 1).

Futagi et al. (2012) stellten durch ihren Übersichtsartikel ebenfalls fest, dass ein reduzierter oder fehlender plantarer Greifreflex in der frühen Kindheit ein Indikator für die Entwicklung einer Spastik sein kann.

5.6 Babinski-Reflex

Die Studie von Damasceno et al. (2005) untersuchte Erwachsene zwischen 40 und 75 Jahren. Dabei stellte sich heraus, dass der Babinski-Reflex nur bei denjenigen Erwachsenen auftrat, bei welchen eine Demenz-Diagnose vorlag. Andere primitive Reflexe, wie der Suchreflex beispielsweise, konnten auch bei gesunden Erwachsenen gemessen werden. Diese Beobachtungen stützen die Hypothese, dass ein positiver Babinski-Reflex bei Erwachsenen als pathologisches Zeichen zu werten ist und auf eine Erkrankung des zentralen Nervensystems hindeutet.

Auch das Review von Zafeiriou (2004) fasste zusammen, dass der Babinski-Reflex bei Krankheiten auftritt, welche die Pyramidenbahnen betreffen. Der Babinski-Reflex „is considered by many authorities as the single most useful clinical reflex in neurology“¹²(ebd., S.2). So stellte sich auch heraus, dass der Babinski-Reflex ein verlässliches Prognosemittel für spastische CP ist.

5.7 Moro-Reflex

Konicarova & Bob (2012) verglichen die Restreaktionen des Moro-Reflexes bei 20 Schulkindern (8 - 11 Jahre alt) mit ADHS mit denen einer gesunden Kontrollgruppe. Dabei zeigte die Experimentalgruppe deutlich mehr Restreaktionen primitiver Reflexe u.a. des Moro-Reflexes.

¹¹ Die Resultate dieser prospektiven Studie zeigen deutlich, dass das Fehlen des plantaren Greifreflexes ab dem dritten Monat und später in der Tat ein nützliches Mittel zur Vorhersage ist und mit der Entwicklung einer spastischen CP korreliert (Übers. d. Verf.).

¹² wird bei Vielen als der mit Abstand verlässlichste, klinische Reflex in der Neurologie angesehen (Übers. d. Verf.).

Die systematische Übersichtsarbeit von Hamer und Hadders-Algra (2016) zeigte auf, dass ein persistierender Moro-Reflex in der Normalpopulation nicht hilfreich für die Diagnose einer Cerebralen Parese ist. Aber bei Kindern mit erhöhtem Risiko eine Cerebrale Parese zu entwickeln, kann das Fehlen des Moro-Reflexes in der frühen Kindheit ein Hinweis für eine abnormale Entwicklung sein. Auch das Persistieren des Moro-Reflexes über vier Lebensmonate hinweg ist klinisch bedeutsam.

Auch die Übersichtsarbeit von Futagi et al. (2012) kam zum Schluss, dass vor allem das Fehlen des Moro-Reflexes im Neugeborenenalter und der frühen Kindheit von klinischer Bedeutung ist. Das Fehlen des Moro-Reflexes kann auf Geburtsverletzungen, schwere Atemnot, Hirnblutungen, Infektionen, Hirnfehlbildung, spastische Cerebrale Parese und Muskelschwäche hindeuten. Angefügt wird aber auch, dass ein übermäßiger Moro-Reflex oft bei Säuglingen beobachtet wird, welche nach der Geburt einen Drogenentzug durchstehen müssen.

5.8 Spinaler Galantreflex

Ein fortbestehender spinaler Galantreflex nach dem fünften Lebensmonat zeigte sich in der Studie von Zafeiriou et al. (1995) als Hinweis für eine abnormale Entwicklung von Risikokindern. Während er bei „normal entwickelten“ Kindern mit drei Monaten zu verschwinden beginnt, ist bei Patienten mit spastischer oder athetoiden Cerebralen Parese und Patienten mit einer Entwicklungsverzögerung ohne motorische Beeinträchtigungen eine verlängerte Aktivität des spinalen Galantreflexes messbar.

Die Studie von Konicarova & Bob (2012) zeigte auf, dass neben Restreaktionen des Moro-Reflexes auch Restreaktionen des spinalen Galantreflexes bei Schulkindern mit ADHS signifikant häufiger auftreten als bei der gesunden Kontrollgruppe. Die Studie spricht für eine Verbindung persistierender primitiver Reflexe und der ADHS Diagnose. Sie stellen die Hypothese auf, dass die ADHS Symptome eine Kompensation für die unvollständige Entwicklung, sowohl motorischer wie auch kognitiver Aspekte, darstellen. Dies bedeutet, dass die ADHS Symptome aufgrund von Konflikten zwischen den tieferen und höheren Gehirnzentren auftreten.

5.9 Such- und Saugreflex

Die oben bereits erwähnte Studie von Chinello et al. (2016) befasste sich mit primitiven Reflexen, welche den Mund oder die Hand involvieren, wozu folglich auch der Such- und Saugreflex gehört. Deren Befund wurde bereits im Abschnitt 4.2.4 beschrieben.

5.10 Mehrere primitive Reflexe

Wie wahrscheinlich bereits aufgefallen ist, haben die meisten Studien nicht nur einen primitiven Reflex untersucht, sondern mehrere. Diese Tatsache hat sich dann auch in ihren Schlussfolgerungen wiedergespiegelt: So betonten sie, dass nicht nur anhand eines spezifischen persistierenden primitiven Reflexes eine Diagnose gestellt werden darf, bzw. hundertprozentig von einer speziellen Auswirkung ausgegangen werden kann (vgl. Damasceno et al, 2005; Hamer & Hadders-Algra, 2016; Schott & Rossor, 2002; Zafeiriou et al., 1995; Zafeiriou, 2004). Callcott (2012) weist weiter darauf hin, dass keineswegs alle Kinder mit motorischen oder Verhaltensauffälligkeiten Restreaktionen primitiver Reflexe haben. Jedoch kann das Persistieren oder Fehlen primitiver Reflexe durchaus helfen, frühzeitig diejenigen Kinder zu entdecken, welche ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Cerebralen Palse oder einer Entwicklungsverzögerung haben (vgl. Callcott, 2012; Zafeiriou et al., 1995; Zafeiriou, 2004). Auch Teitelbaum et al. (2004) gehen davon aus, dass persistierende primitive Reflexe bei der Ermittlung einer Autismus-Spektrum-Störung helfen können, was dazu beitragen könnte, dass die betroffenen Kinder von frühzeitigeren Interventionen profitieren könnten. Die Studie von Zafeiriou et al. (1995) fasst wie folgt zusammen:

The neurodevelopmental evaluation of an infant should therefore be comprehensive, including observation of posture, voluntary and involuntary movements, muscle tone, primitive reflexes, as well as other responses and signs. The neurologic status of an infant cannot be judged on the basis of a single criterion, because there exists no criterion that predicts the prognosis in all cases. (ebd., S. 151) ¹³

Darin, welche Kombination von persistierenden primitiven Reflexen oder welche zusätzlichen Abnormalitäten nun aussagekräftig sind, sind sich die Studien aber nicht einig. Einzig das Auftreten des Babinski-Reflexes nach dem ersten Lebensjahr scheint von hoher klinischer Bedeutung zu sein (vgl. Damasceno et al., 2005; Zafeiriou, 2004).

¹³ Die neurologische Untersuchung des Säuglings sollte deshalb umfassend sein und die Beobachtung von Haltung, willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen, Muskeltonus, primitiven Reflexen und weiteren Reaktionen und Zeichen beinhalten. Der neurologische Status eines Säuglings kann nicht anhand eines einzigen Kriteriums beurteilt werden, weil es kein solches Kriterium gibt, welches für alle Fälle eine Prognose zulässt (Übers. d. Verf.).

6. Wirksamkeitsstudien zur INPP-Methode

Die wohl wichtigste Wirksamkeitsstudie, welche das INPP hat, ist die Studie von McPhillips, Hepper und Mulhern (2000). Diese randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudie erfüllt alle Kriterien, welche unter Punkt 2.2 aufgeführt wurden. Sie untersuchte die **Wirksamkeit der Neuromotorischen Einzelförderung** (vgl. 3.1.3), welche auf wiederholende Bewegungen basiert, die normalerweise beim Fötus oder beim Neugeborenen beobachtet werden. 60 Kinder zwischen acht bis elf Jahren wurden von einer unabhängigen Person in drei vergleichbar strukturierte Gruppen eingeteilt: Die Experimentalgruppe erhielt eine spezifische Bewegungsabfolge, welche der Reflexintegration dienen soll und täglich zu Hause durchgeführt werden musste. Die Neuromotorische Einzelförderung dauerte insgesamt zwölf Monate, wobei die Bewegungsabfolge alle zwei Monate gewechselt oder adaptiert wurde. Auch die Placebo-Kontrollgruppe erhielt Bewegungsabfolgen für zu Hause. Diese waren jedoch nicht spezifisch für die Reflexintegration bestimmt. Die Kontrollgruppe erhielt keine Intervention. Was bei allen Kindern gleich war, ist, dass sie Restreaktionen des asymmetrisch-tonischen Nackenreflexes aufwiesen und im Lesen trotz durchschnittlichen verbalen IQs verglichen mit der Altersnorm mindestens zwölf Monate zurücklagen. McPhillips et al. merken an, dass die Reflextestung des ATNRs Aufschluss gibt über das mögliche Persistieren weiterer primitiver Reflexe. So umfassten die spezifischen Bewegungsabfolgen für die Experimentalgruppe Bewegungssequenzen, welche die Wiederholung des tonischen Labyrinthreflexes, des symmetrisch-tonischen Nackenreflexes, des asymmetrisch-tonischen Nackenreflexes und des Moro-Reflexes beinhalteten. Nach zwölf Monaten zeigte die Experimentalgruppe einen deutlichen Rückgang der ATNR Restreaktionen. Bei den beiden Kontrollgruppen war die Veränderung nicht signifikant. Bei allen drei Gruppen gab es Verbesserungen in der Lesekompetenz, wobei die Experimentalgruppe aber deutlich grössere Fortschritte machte.

The significant differences between the experimental and placebo-control groups emphasise the specific effects of replicating primary-reflex movements. Although there is no evidence of a placebo effect for the placebo-control group in relation to the other control group, the 7-month reading gains for both control groups are good and indicate a possible placebo effect for both groups. (ebd., S. 540) ¹⁴

Der erwähnte Placeboeffekt für die Kontrollgruppe lässt sich teilweise dadurch erklären, dass die Kinder aus der Kontrollgruppe zwar keine Intervention im Rahmen der Studie erhielt, jedoch zu Hause Nachhilfe bekamen. Durch die Teilnahme an der Studie wurden die Eltern nämlich für die Thematik sensibilisiert und fanden es schwierig, nichts zu tun. Diese Studie zeigte, dass persistierende primitive Reflexe, besonders der ATNR, „extend be-

¹⁴ Der signifikante Unterschied zwischen der Experimental- und der Placebo-Kontrollgruppe unterstreicht den spezifischen Effekt der Wiederholung von primitiven Reflexbewegungen. Auch wenn es keinen Hinweis auf einen Placeboeffekt für die Placebo-Kontrollgruppe im Vergleich zur anderen Kontrolle gibt, so deutet der Fortschritt von 7 Monaten im Lesen auf einen möglichen Placeboeffekt für beide Kontrollgruppen hin.

yond the obvious disruption of motor development into cognitive areas“¹⁵ (ebd., S.540). Die Wirksamkeit spezifischer Bewegungsabfolgen der Neuromotorischen Entwicklungsförderung wurde in dieser Stichprobe für die Verbesserung der Lesekompetenz und die Reduktion der ATNR Restreaktionen bestätigt. Wie allerdings die langfristige Wirksamkeit dieser Intervention aussieht, ist noch unklar. Auch müssen weitere Studien klären, wie die Intervention abschneidet in solchen Situationen, in denen individuelle Unterstützung der Kinder kaum oder nicht möglich ist. So mussten bei dieser Studie die Eltern z.B. bereit sein, ihr Kind an der Studie teilnehmen zu lassen und mit ihm die Bewegungsabfolgen täglich durchzuführen.

Während die Literaturrecherche keine weiteren Treffer für Wirksamkeitsstudien der Neuromotorischen Einzelförderung ergab, führte das INPP vier kleine, unabhängige Studien zur **Wirksamkeit des Neuromotorischen Schulförderprogramms** (vgl. 3.1.3) im Vereinigten Königreich und in Deutschland durch. (vgl. Goddard Blythe, 2005) Da die Probandenanzahl der zwei ersten Pilot-Studien sehr gering ist, werden sie in dieser Arbeit nicht aufgeführt. Näher beschrieben werden die Wirksamkeitsstudie des North Eastern Education Library Board (NEELB) in Nordirland und die Wirksamkeitsstudie der Swanwick Schule in England.

- NEELB (2004): An dieser Studie nahmen 324 Kinder zwischen acht und neun Jahren teil und wurden aufgeteilt in eine Experimentalgruppe und eine Kontrollgruppe. Die Experimentalgruppe führte täglich zehn Minuten mit der Lehrperson das Neuromotorische Schulförderprogramm durch während die Kontrollgruppe keine Intervention erhielt. Nach acht Monaten zeigte die Experimentalgruppe einen deutlich grösseren Rückgang der persistierenden primitiven Reflexen als die Kontrollgruppe. Auch in anderen Bereichen konnten Veränderungen gemessen werden:

Children who undertook the exercise programme showed a highly significant improvement in balance and coordination, and a small but statistically significant increase in a measure of cognitive development over children who did not undertake the exercises. No difference was found in reading, handwriting or spelling in children who were already achieving at or near their chronological age, but for children with high levels of retained reflexes and a reading age below their chronological age, those who undertook the exercise programme made greater progress. (ebd., S. 426)¹⁶

- Swanwick Schule (2004): In dieser Studie wurden die Schulkinder in drei verschiedene

¹⁵ Erstreckt sich über die offensichtliche Störung der motorischen Entwicklung hinaus bis in die kognitiven Bereiche (Übers. d. Verf.).

¹⁶ Kinder, die am INPP-Programm teilnahmen, zeigten eine hoch signifikante Verbesserung in der Balance und der Koordination und eine kleine aber statistisch relevante Verbesserung in kognitiver Entwicklung gegenüber Kinder, die nicht am Programm teilnahmen. Es wurden keine Veränderungen im Lesen und Schreiben gemessen bei Kindern, die bereits vor der Studie altersentsprechende Resultate erzielten. Diejenigen Kinder mit starken Restreaktionen primitiver Reflexe und für ihr Alter unterdurchschnittliche Leistungen in Lesen, welche am INPP-Programm teilnahmen, machten grössere Fortschritte (Übers. d. Verf.).

Gruppen eingeteilt: Die Experimentalgruppe führte auch täglich zehn Minuten das Neuromotorische Schulreifeprogramm durch. Die Placebo-Kontrollgruppe führte gleich häufig ein unspezifisches Bewegungsprogramm durch, welches nicht extra für die Reflexintegration entwickelt wurde. Und die Kontrollgruppe nahm wie bisher am normalen Schulalltag teil. Nach acht Monaten zeigten alle Kinder einen Rückgang der persistierenden primitiven Reflexen, wobei die Experimentalgruppe aber die grösste Differenz zwischen dem Prä- und Posttest erreichte. In den schulischen Belangen zeigte sich kein solch homogenes Bild: So zeigten sich keine signifikanten Unterschiede im Lesen und Schreiben zwischen den drei Gruppen. Bei genauerem Hinschauen fiel jedoch auf, dass diejenigen Schulkinder aus der Experimentalgruppe, welche im Lesen und Schreiben verglichen mit der Altersnorm zurückliegen, grössere Fortschritte machten als die beiden Kontrollgruppen. (vgl. ebd.)

Goddard Blythe (2005) fasst zusammen, dass die Experimentalgruppe in allen Bereichen den grössten Fortschritt machte durch die spezifischen Bewegungsabfolgen aus dem Neuromotorischen Schulprogramm. Jedoch zeigt sich das Programm bei denjenigen Kindern am effektivsten, welche deutliche Restreaktionen primitiver Reflexe (über 25 Prozent im INPP-Reflextest) haben und im Lesen unterdurchschnittlich abschneiden.

Reflex scores of less than 25% did not appear to have a significant impact on educational achievement. Although children in the experimental group showed greater reduction in reflexes and improvement in balance after following the INPP programme, the relatively small change in neurological status did not have a significant effect on educational attainment. This suggests that the degree of neurological dysfunction is an important determinant in the effect on cognitive performance with scores of greater than 25% having an impact on academic performance. (ebd., S. 428)¹⁷

Auch beim Neuromotorischen Schulreifeprogramm fehlen bisher Wirksamkeitsstudien, welche den langfristigen Effekt der Intervention untersuchen.

¹⁷ Reflexwerte von unter 25% schienen keinen signifikanten Einfluss auf den Bildungserfolg zu haben. Obwohl Kinder in der Experimentalgruppe, die am INPP-Programm teilgenommen haben, einen grösseren Rückgang der Restreaktionen und Verbesserungen in der Balance zeigten, hatte die relativ kleine Änderung des neurologischen Status' keinen signifikanten Effekt auf den Bildungsabschluss. Dies deutet darauf hin, dass der Grad an neurologischer Dysfunktion ein wichtiger bestimmender Faktor für den Effekt auf die kognitive Leistung ist, d.h. Reflexwerte über 25% haben eine Einfluss auf die akademische Leistung (Übers. d. Verf.).

7. Bezug zur Psychomotoriktherapie: Bedeutung der Reflexintegration

Einzig die Abschlussarbeit von Doris Simon (n.d.) thematisiert eine mögliche Verbindung der Reflexintegration mittels der INPP-Methode und der Psychomotoriktherapie. Sie empfiehlt, dass Kinder ab sieben bis acht Jahren mit stark persistierenden Reflexen vor allem stark ausgeprägte Restreaktionen des Moro-Reflexes und des Tonischen Labyrinthreflexes von der Psychomotoriktherapeutin an eine INPP-Therapeutin überwiesen werden. Folgende Punkte sind laut Simon Anzeichen dafür, dass eine Überweisung sinnvoll wäre:

- Keine Fortschritte oder keine Festigung der Fortschritte im motorischen Lernen
- Immer wieder ähnliche aggressive oder ohnmächtige Reaktionen auf hohe Anforderungen
- „Die Umweltfaktoren machen nicht den Hauptbestandteil der Problematik aus, sondern sind eher sekundäre Begleitproblematik“ (ebd. S.5).

Zu beachten sei jedoch, dass die Eltern nach einer Überweisung an eine INPP-Fachperson bereit sein müssten im Zeitraum von einem bis eineinhalb Jahren täglich fünf bis zehn Minuten das Übungsprogramm mit ihrem Kind gemeinsam durchzuführen.

Simon zeigt in ihrer Arbeit also die Verbindung zwischen der Psychomotoriktherapie und einer INPP-Behandlung auf. Sie zeigt auf, wie in der PMT positiv auf die Bewegungsentwicklung eingewirkt werden kann, sofern die Therapeutin über vertieftes Wissen zur Reflexentwicklung verfügt. Simon betont dabei, dass die funktionale Sichtweise, welche das INPP vertritt, nicht auch ein funktionales Vorgehen im Sinne der Übungsbehandlung nach Kiphard in der Psychomotoriktherapie bedingt. Vielmehr hilft ein funktionaler Fokus der Therapeutin im Spiel mit dem Kind zu entscheiden, wann eine Verweilung bzw. eine Veränderung wichtig wäre. Natürlich kann die PMT auch funktionales Üben der Bewegungsabläufe beinhalten sofern das Kind intrinsisch motiviert ist. (vgl. ebd., S. 21f)

Doris Simon geht in der weiteren Arbeit auf vier primitive Reflexe (ATNR, STNR, TLR und Moro-Reflex) und ihr Vorkommen in der Psychomotoriktherapie ein. Dabei führt sie zu jedem Reflex mögliche Daten aus dem Anamnesegespräch und Beobachtungen in der Therapie- stunde auf, welche auf eine Persistenz dieses primitiven Reflexes hindeuten können. Danach führt sie Therapieziele und dazu mögliche Therapieideen auf (vgl. ebd., S. 24-38).

8. Diskussion

Anhand der zusammengestellten Ergebnissen (vgl. Kapitel 4-7) werden hier die Fragestellungen dieser Bachelorarbeit beantwortet. Dann folgt eine kritische Reflexion bezüglich der Forschungsmethode und zum Schluss ein Ausblick auf Fortsetzungsmöglichkeiten.

8.1 Beantwortung der Fragestellungen

Mittels der zusammengetragenen Ergebnisse werden hier die Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet:

1. Welche Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe werden in der Fachliteratur des Instituts für Neuro-Physiologische Psychologie INPP diskutiert?

Die Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe, welche von Vertretern des INPP diskutiert werden, sind vielfältig und reichen von direkt beobachtbaren Auswirkungen bis zu sekundären psychischen Folgen. Besonders beim persistierenden Moro-Reflex werden solche sekundäre Auswirkungen, wie Vermeidungsverhalten, aufgeführt. In der folgenden Tabelle werden alle erwähnten Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe nochmals stichwortartig aufgeführt:

Tabelle 1 Vom INPP diskutierte Auswirkungen eingeteilt nach primitiven Reflexen

Primitive Reflexe	Auswirkungen bei Persistenz
Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex (ATNR)	Keine Überkreuzung der Mittellinie Kein selbständiges Drehen Kein Kriechen oder Krabbeln übers Kreuz Schwierigkeiten in der dynamischen Balance Nicht-automatisierter Schreibprozess Unflüssiges Lesen
Symmetrisch-tonischer Nackenreflex (STNR)	Kein Krabbeln auf Händen und Füßen oder Ausbleiben der Krabbelphase Schlechte Hand-Mund-Koordination Schlechte Körperhaltung, -kontrolle Beeinträchtigung der Augenbewegungen Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten
Tonischer Labyrinthreflex (TLR)	Unzureichende Kopfkontrolle Gleichgewichtsschwierigkeiten Schwierigkeiten in der Tonusregulation

Primitive Reflexe	Auswirkungen bei Persistenz
	Probleme in der Steuerung der Augenbewegungen Beeinträchtigung der räumlichen Wahrnehmung und des räumlichen Denkens
Palmarer Greifreflex in Verbindung mit der Babkin-Reaktion	Kein Pinzettengriff Schwierigkeiten in der Handgeschicklichkeit Mitbewegungen im Mundbereich beim Zeichnen und Schreiben Übersensibilität der Handinnenfläche Undeutliche Aussprache
Plantarer Greifreflex	Überempfindliche Fussohlen Gleichgewichtsschwierigkeiten Haltungsprobleme Gehschwierigkeiten Zehenspitzenengang
Moro-Reflex	Überempfindlichkeit gegenüber taktilen, vestibulären, auditiven und/oder visuellen Reizen Ständige Flucht- oder Kampfbereitschaft Nebennierenschwäche Vermeidungsverhalten Konzentrationsschwierigkeiten
Spinaler Galantreflex	Schlechte Blasenkontrolle, Bettnässen Ständig ändernde Körperhaltung Konzentrationsschwierigkeiten
Such- und Saugreflex	Hohe Sensibilität des Mundes Unreife Kontrolle der Muskeln im Mundbereich Schwierigkeiten beim Kauen und Schlucken Artikulationsprobleme

Beim genaueren Betrachten dieser diskutierten Auswirkungen fällt auf, dass neben direkt beobachtbaren Folgen in der motorischen Entwicklung vorwiegend auf Auswirkungen bei Schulkindern eingegangen wird. Immer wieder genannt werden Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten aufgrund der schlechten Körperkontrolle durch persistierende

primitive Reflexe. Es leuchtet ein, wenn man sich vorstellt, dass sich betroffene Kinder auf Bewegungsabläufe konzentrieren müssen, welche längst automatisiert sein müssten. Dadurch gelingt es den betroffenen Kindern nicht, sich in erster Linie auf den Schulstoff zu konzentrieren. In der Fachliteratur des INPP werden keine Auswirkungen von persistierenden primitiven Reflexen bei Erwachsenen diskutiert.

2. Welche Aussagen machen Studien anderer Disziplinen zu Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe?

Die untersuchten Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe sind sehr unterschiedlich und weitreichend. Es fällt auf, dass primär diagnostizierte Auswirkungen, sowie z.B. eine Cerebrale Parese oder eine Autismus-Spektrum-Störung, untersucht wurden, im Gegensatz zu sekundären Begleitsymptomen, wie das INPP beispielsweise beim Moro-Reflex anfügt. Die folgende Tabelle listet die bestätigten Verbindungen auf zwischen primitiven Reflexen und verschiedenen klinischen Diagnosen:

Tabelle 2 Bestätigte Verbindungen zwischen primitiven Reflexen und verschiedenen Diagnosen

Diagnose	Primitive Reflexe
Autismus-Spektrum-Störung	Persistierender asymmetrisch-tonischer Nackenreflex Persistierender palmarer Greifreflex Persistierender Such- und Saugreflex
Cerebrale Parese (spastisch, ataxisch, atethoid)	Persistierender asymmetrisch-tonischer Nackenreflex Persistierender palmarer Greifreflex Fehlender plantarer Greifreflex Persistierender Babinski-Reflex Fehlender Moro-Reflex Persistierender spinaler Galantreflex
Entwicklungsverzögerung ohne motorische Beeinträchtigung	Persistierender asymmetrisch-tonischer Nackenreflex Persistierender spinaler Galantreflex

Diagnose	Primitive Reflexe
Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung	Persistierender asymmetrisch-tonischer Nackenreflex Persistierender symmetrisch-tonischer Nackenreflex Persistierender Moro-Reflex Persistierender spinaler Galantreflex
Demenz	Persistierender palmarer Greifreflex Persistierender Babinski-Reflex

Wie die Tabelle 2 zeigt, befassten sich die meisten gesichteten Studien mit Probanden mit klaren Diagnosen, welche sie dann auf Restreaktionen primitiver Reflexe untersuchten. Nur drei Studien untersuchten gesunde Schulkinder oder Erwachsenen auf Restreaktionen primitiver Reflexe:

Tabelle 3 Auflistung der Ergebnisse von drei Studien mit gesunden Probanden

Studie	Stichprobe	Ergebnisse
Brujin et al. (2013)	10 gesunde Erwachsene	Die Mehrheit der Probanden zeigte Restreaktionen des ATNRs und des STNRs.
Callcott (2012)	40 indigene Kinder aus Australien im Alter von 5 Jahren	67.5 % zeigten mässige bis hohe Restreaktionen des ATNRs. 4 Kinder erzielten im MABC-2 einen Prozentrang unter 5 und 6 Kinder zwischen 6-15. Die schlechtesten Ergebnisse lagen im Bereich der Handgeschicklichkeit.
Holly (2010)	20 Schulkinder mit Förderbedarf im Lesen und Schreiben	Verglichen mit einer Kontrollgruppe wies die Experimentalgruppe deutlich höhere Restreaktionen des TLRs auf. Auch in der auditiven, visuellen und taktilen Wahrnehmung sowie in der Balance und Koordination schnitt die Experimentalgruppe schlechter ab.

Grundsätzlich unterscheiden sich alle gesichteten Studien in vielerlei Hinsicht: Studiendesign, Studienteilnehmer, Forschungsfrage, Forschungsmethode und Qualität. Einen Vergleich der Studien untereinander ist deshalb kaum möglich. Was jedoch zusammenfassend festgestellt werden kann, ist, dass oft nicht nur ein einziger persistierender primitiver Reflex ausschlaggebend ist für eine abnormale Entwicklung, sondern das Zusammenspiel mehrerer fehlender oder persistierender primitiver Reflexe mit weiteren beobachtbaren Abnormalitäten. Alle diese Studien betonen, dass die Untersuchung primitiver Reflexe allein nicht genügt, um eine Diagnose zu stellen (vgl. Damasceno et al, 2005; Hamer & Hadders-Algra, 2016; Schott & Rossor, 2002; Zafeiriou et al., 1995; Zafeiriou, 2004). Trotzdem können persistierende primitive Reflexe als Zeichen der Früherkennung fungieren (vgl. Callcott, 2012; Teitelbaum et al., 2004; Zafeiriou et al., 1995; Zafeiriou, 2004). Dies wiederum würde dazu führen, dass betroffene Kinder früher von gezielten Interventionen profitieren können.

3. Welche Aussagen machen Studien zur Wirksamkeit der Neurophysiologischen Entwicklungsförderung NDT/INPP?

Die Literaturrecherche hat nur wenige Treffer bezüglich Wirksamkeitsstudien zur Neurophysiologischen Entwicklungsförderung NDT/INPP ergeben. Die randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudie von McPhillips, Hepper und Mulhern (2000) bestätigte die Wirksamkeit der Neuromotorischen Einzelförderung für den Rückgang von Restreaktionen des asymmetrischen Nackenreflexes und der Verbesserung der Lesekompetenzen. Zwar zeigten alle Untersuchungsgruppen positive Veränderungen, wobei die Experimentalgruppe aber die grössten Fortschritte erzielte.

Auch die kleinen Studien zur Wirksamkeit des Neuromotorischen Schulfreifeprogramms bestätigten einen Rückgang der Restreaktionen primitiver Reflexe bei denjenigen Kindern, welche am Neuromotorischen Schulfreifeprogramm teilnahmen. Im Lesen und Schreiben waren die Fortschritte der Experimentalgruppe gegenüber den anderen Gruppen ohne spezifisches INPP-Programm nicht signifikant. Bei genauerem Betrachten zeigte sich jedoch, dass besonders diejenigen Kinder vom Neuromotorischen Schulfreifeprogramm profitieren konnten, welche mässige bis hohe Restreaktionen primitiver Reflexe aufweisen und unterdurchschnittlich im Lesen abschneiden. Der Grad an neurologischer Dysfunktion, welcher anhand persistierender primitiver Reflexe gemessen wird, ist folglich entscheidend für die Effektivität des Neuromotorischen Schulfreifeprogramms des INPP. (vgl. Goddard Blythe, 2005)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nur wenige Wirksamkeitsstudien vorhanden sind und Studien zum langfristigen Effekt beider INPP-Programme bisher fehlen. Besonders fehlen auch vom INPP unabhängige Studien, welche die Wirksamkeit überprüfen. Zudem erfüllt nur die Studie von McPhillips et al. (2000) alle Kriterien, um Subjektivität, Placebo- und Kontexteffekte wirklich ausschliessen zu können (vgl. Kap. 2.2). Die gesichteten Studien aber

bestätigten die Wirksamkeit beider INPP-Programme für den Rückgang von Restreaktionen primitiver Reflexe und der Verbesserung der Lesekompetenz, falls diese zu Beginn der Intervention deutlich unter der Altersnorm lag. Die INPP-Programme scheinen folglich bei den Personen am effektivsten zu sein, für welche sie konzipiert wurden, nämlich „Underachievern“ in der Schule mit deutlichen Restreaktionen primitiver Reflexe (Neuromotorische Unreife).

4. Welche Relevanz haben die Erkenntnisse für die Psychomotoriktherapie?

Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Neuromotorischen Entwicklungsförderung NDT/INPP wurde klar, dass sie die gleiche Klientel behandelt wie die Psychomotoriktherapie. Während sich die Psychomotoriktherapie vieler verschiedener Ansätze bedient, hat das INPP eine funktionale Sichtweise. Die INPP-Programme beinhalten Übungen zur Reflexintegration, welche täglich durchgeführt werden müssen. Doris Simon (n.d.) spricht von einer Verbindung der INPP- Methode und der PMT. Einerseits hilft das Wissen über die Reflexchronologie um das reflexbetroffene Kind in seiner Entwicklung gezielter unterstützen zu können. Das heisst nicht, dass mit diesem Kind funktional im Sinne einer Übungsbehandlung nach Kiphard gearbeitet werden muss, denn die Übungen können durchaus spielerisch verpackt sein. Andererseits sind INPP-Therapeuten eine weitere Anlaufstelle für Psychomotoriktherapeuten, welche ein Kind haben, welches trotz Therapie kaum Fortschritte im motorischen Lernen macht. Eine Zusammenarbeit mit einem INPP-Therapeuten kann dann sinnvoll sein, wenn die Eltern des Kindes auch bereit sind täglich die Übungen durchzuführen. Das Wissen über die INPP-Methode kann also der Abgrenzung dienen aber auch helfen um gezielt Synergien zu nutzen.

8.2 Zusammenfassung

Anhand der in dieser Arbeit zusammengestellten Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe aus Sicht verschiedener Disziplinen, werden einige Unterschiede zwischen den Studien aus Kapitel 5 und dem INPP-Ansatz (vgl. Kap. 4) deutlich. Während die klassische Medizin sich nach objektiv Messbarem richtet, weitet das INPP die Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe aus. Während die Studien anderer Disziplinen sich vorwiegend auf diagnostizierte Auswirkungen beschränkten (vgl. Kap. 5), geht das INPP von subtileren Auswirkungen aus. Das mag daran liegen, dass das INPP von Restreaktionen persistierender primitiver Reflexe ausgeht und nicht von stark aktiven primitiven Reflexen, welche sehr einschneidend für die weitere Entwicklung sind. Dies wiederum macht es schwierig, diese Restreaktionen objektiv zu messen und eindeutig eine Auswirkung zuzuordnen.

Bisher konnten die Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe, von welchen das INPP ausgeht, nur unzureichend objektiv bestätigt werden. Beachtet werden muss jedoch, dass objektive Messverfahren, wie sie bei der evidenzbasierten Medizin verwendet werden, nicht die Wahrheit per se darstellen und der Komplexität des menschlichen Organismus und der Entwicklung selten gerecht werden können.

8.3 Kritische Reflexion

Da es im Zeitraum zwischen 1995 und 2016 relativ wenig veröffentlichte Studien zu Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe gab, wurden bei dieser Arbeit auch Studien berücksichtigt, welche eine kleine Stichprobe untersuchten bzw. keine Strukturgleichheit zwischen der Stichprobe und der Bevölkerung herrschte, was wiederum eine geringe Repräsentativität mit sich zieht. Auch bezüglich Studiendesign gab es keine Einschränkungen, was es schwierig machte, die Studien untereinander zu vergleichen.

Um die Studien zu verstehen und richtig zusammenzufassen oder zu vergleichen, braucht ein Reviewer vertieftes Wissen über die Testinstrumente, die Forschungsmethoden und in diesem Fall auch über Reflexe. Sich dieses spezifische Fachwissen anzueignen gestaltete sich jedoch schwieriger als gedacht. Denn es gibt keine verbindlichen Begriffe für die Bezeichnung eines spezifischen Reflexes weder in Deutsch noch in Englisch. So sprechen einige Forscher beispielsweise vom Suchreflex, wenn der Säugling nach einem taktilen Reiz seinen Mund dorthin bewegt. Andere gehen weiter und bezeichnen den ganzen Hindrehvorgang inklusive beginnende Saugbewegungen der Lippen als Suchreflex. Hinzukommt, dass die meisten Studien nur die Bezeichnung des Reflexes erwähnt haben und nicht die beobachtbare Reaktion beschrieben haben, was es dann unmöglich machte, herauszufinden, welche Reaktionen genau gemessen wurden. Für einen zukünftigen, genaueren Vergleich der Studien untereinander müssten die verwendeten Testverfahren und das Studiendesign aller untersuchten Studien gleich sein.

8.4 Ausblick

Da der Fokus dieser Bachelorarbeit vorwiegend auf den Auswirkungen persistierender primitiver Reflexe liegt und weniger auf der Verbindung des INPP mit der Psychomotorik bzw. auf einem Vergleich, könnten weitere Arbeiten an diesem Punkt anknüpfen. Spannend wäre zu sehen, in welchen Punkten der INPP-Ansatz Ähnlichkeiten mit der Psychomotoriktherapie aufweist und wo Unterschiede liegen. Interessant wäre auch, die Psychomotoriktherapeuten mit INPP-Zertifizierung zu befragen, um herauszufinden, wie sie den INPP-Ansatz in der psychomotorischen Praxis umsetzen. Eine weitere Fortsetzungsmöglichkeit wäre eine Erhebung des Interesses am INPP-Ansatz in der Schweiz. Der Ansatz stammt ursprünglich aus England und kommt über Deutschland in die Schweiz. Ich denke, dass der Ansatz noch mehr Aufschwung in der Schweiz erhalten wird, da kürzlich ein INPP-Screening Test für Ärzte¹⁸ als Buch erschienen ist.

Auf konkrete Förderideen bin ich in dieser Arbeit nicht eingegangen. Einige Therapieideen finden sich in der Abschlussarbeit von Doris Simon (n.d.).

¹⁸ Für genauere Infos: <https://www.hogrefe.de/shop/neuromotorische-unreife-bei-kindern-und-erwachsenen-71896.html>

Literaturverzeichnis

- Adler, J. (2008). Beschäftigungslage und berufliche Tätigkeit von Psychomotorik-Therapeutinnen und Therapeuten in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 14 (7/8), 32–38.
- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie?: Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9 (12), 35–43.
- Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin, K. & Uehli Stauffer, B. (2012). „Mitschwingen und Resonanzbereitschaft ...“ - Eine Studie zu den theoretischen Konzeptionen und beruflichem Selbstverständnis von Psychomotoriktherapeutinnen. *Motorik*, 35 (3), 110–117.
- Beigel, D. (2011). *Flügel und Wurzeln: persistierende Restreaktionen frühkindlicher Reflexe und ihre Auswirkungen auf Lernen und Verhalten*. (5. Aufl.). Dortmund: Modernes Lernen.
- Bergeest, H., Boenisch, J. & Daut, V. (2015). *Körperbehindertenpädagogik: Grundlagen - Förderung – Inklusion*. (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Boenisch, J. (2015). Medizinische Grundlagen zu cerebralen Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter. In G. Hansen (Hrsg.), *Grundwissen Cerebrale Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter* (S. 6-46). Düsseldorf: selbstbestimmtes leben.
- Brujin, S. M., Massaad, F., Maclellan, M. J., Van Gestel, L., Ivanenko, Y. P. & Duysens, J. (2013). Are effects of the symmetric and asymmetric tonic neck reflexes still visible in healthy adults? *Neuroscience Letters*, (556), 89–92.
- Callcott, D. (2012). Retained primary reflexes in pre-primary-aged Indigenous children: The effect on movement ability and school readiness. *Australasian Journal of Early Childhood*, 37 (2), 132–140.
- Chinello, A., Di Gangi, V. & Valenza, E. (2016). Persistent primary reflexes affect motor acts: Potential implications for autism spectrum disorder. *Research in Developmental Disabilities*, 1–9.
- Damasceno, A., Delicio, A., Mazo, D., Zullo, J., Scherer, P., Ng, R. & Damasceno, B. (2005). Primitive reflexes and cognitive function. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, 63 (3A), 577–582.
- Dammann, O. & Felderhoff-Müser, U. (2011). 3. Neonatale Neurologie. In F. Aksu (Hrsg.), *Neuropädiatrie* (S. 127-129). Bremen: UNI-MED-Verlag.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. (3. Aufl.). Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Futagi, Y., Toribe, Y. & Suzuki, Y. (2012). The grasp reflex and moro reflex in infants: hierarchy of primitive reflex responses. *International Journal of Pediatrics*, 2012, 1–10.
- Gallahue, D. L., Ozmun, J. C. & Goodway, J. D. (2012). *Understanding motor development: infants, children, adolescents, adults*. (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Goddard, S. (2004). *Greifen und Be-Greifen: wie Lernen und Verhalten mit frühkindlichen Reflexen zusammenhängen*. (5. Aufl.). Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH.
- Goddard Blythe, S. (2005). Releasing Educational Potential through Movement: A Summary of Individual Studies Carried out Using the INPP Test Battery and Developmental Exercise

- Programme for Use in Schools with Children with Special Needs. *Child Care in Practice*, 11 (4), 415–432.
- Goddard Blythe, S. (2013). *Neuromotorische Schulreife: testen und fördern mit der INPP-Methode*. (1. Aufl.). Bern: Huber.
- Goddard, S., Beuret, L. J. & Blythe, P. (2009). *Attention, balance, and coordination: the A.B.C. of learning success*. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Hamer, E. G. & Hadders-Algra, M. (2016). Prognostic significance of neurological signs in high-risk infants - a systematic review. *Developmental Medicine and Child Neurology*, 58 (4), 53–60.
- INPP Österreich und Schweiz. (2016). *Neurophysiologische Entwicklungsförderung INPP Österreich und Schweiz*. Zugriff am 7.5.2016 unter: <http://www.inpp.info/>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (n.d.). *Grundverständnis Psychomotorik*. Zugriff am 25.7.2016 unter: http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_Expertenwissenonline/PMT___Praelvention/grundverstaendnis_psychomotorik_gesamttext_nb.pdf
- Kiphard, E. J. (1995). *Mototherapie - Teil 1*. (4. Aufl.). Dortmund: Modernes Lernen.
- Konicarova, J. & Bob, P. (2012). Retained primitive reflexes and ADHD in children. *Activitas Nervosa Superior*, 54 (3-4), 134–137.
- Konicarova, J., Bob, P. & Raboch, J. (2013). Persisting primitive reflexes in medication-naïve girls with attention-deficit and hyperactivity disorder. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, (9), 1457–1461.
- Leyendecker, C. (2005). *Motorische Behinderungen: Grundlagen, Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Livingstone, N. & McPhillips, M. (2014). Primary reflex persistence in children with partial hearing. *Developmental Neuropsychology*, 39 (3), 233–247.
- McPhillips, M., Hepper, P. & Mulhern, G. (2000). Effects of replicating primary-reflex movements on specific reading difficulties in children: a randomised, double-blind, controlled trial. *The Lancet*, 355 (12), 537–541.
- McPhillips, M. & Sheehy, N. (2004). Prevalence of Persistent Primary Reflexes and Motor Problems in Children with Reading Difficulties. *Dyslexia: An International Journal of Research and Practice*, 10 (4), 316–338.
- McPhillips, M. & Jordan-Black, J.-A. (2007). Primary reflex persistence in children with reading difficulties (dyslexia) : A cross-sectional study. *Neuropsychologia*, 45 (4), 748–754.
- Payne, V. G. & Isaacs, L. D. (2012). *Human motor development: a lifespan approach*. (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Psychomotorik Schweiz. (n.d.). *Was ist Psychomotorik*. Zugriff am 5.7.2016 unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/>
- Schott, J. M. & Rossor, M. N. (2002). The grasp and other primitive reflexes. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, 74 (5), 558–560.

- Simon, D. (n.d.). *Reflexintegration und Psychomotoriktherapie*. Unveröffentlichte Abschlussarbeit, Weiterbildung in Neurophysiologischer Entwicklungsförderung NDT INPP.
- Von Suchodoletz, W. (Hrsg.). (2010). *Therapie von Entwicklungsstörungen: was wirkt wirklich?* (S. 7-10). Göttingen: Hogrefe.
- Teitelbaum, O., Benton, T., Shan, P. K., Prince, A. & Kelly, J. L. (2004). Eshkol–Wachman movement notation in diagnosis: The early detection of Asperger's syndrome. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 101 (32), 11909–11914.
- Williams, J. & Holley, P. (2013). Linking motor development in infancy and early childhood to later school learning. *Australian Journal of Child and Family Health Nursing*, 10 (1), 15–21.
- Zafeiriou, D. I. (2000). Plantar grasp reflex in high-risk infants during the first year of life. *Pediatric Neurology*, 22 (1), 75–76.
- Zafeiriou, D. I. (2004). Primitive reflexes and postural reactions in the neurodevelopmental examination. *Pediatric Neurology*, 31 (1), 1–8.
- Zafeiriou, D. I., Tsikoulas, I. G. & Kremenopoulos, G. M. (1995). Prospective follow-up of primitive reflex profiles in high-risk infants: clues to an early diagnosis of cerebral palsy. *Pediatric Neurology*, 13 (2), 148–152.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1 Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex	18
Abbildung 2 Tonischer Labyrinthreflex rückwärts	18
Abbildung 3 Tonischer Labyrinthreflex vorwärts	18
Abbildung 4 Beugung durch symmetrisch-tonischer Nackenreflex	19
Abbildung 5 Streckung durch symmetrisch-tonischer Nackenreflex	19
Abbildung 6 Moro-Reflex	19
Abbildung 7 Palmarer Greifreflex	20
Abbildung 8 Spinaler Galantreflex	21
Abbildung 9 Suchreflex	21

Alle Abbildungen stammen aus Goddard, S. (2004). *Greifen und Be-Greifen: wie Lernen und Verhalten mit frühkindlichen Reflexen zusammenhängen*. (5. Aufl.). Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH, S. 23-50.

Tabelle 1 Vom INPP diskutierte Auswirkungen eingeteilt nach primitiven Reflexen	40f
Tabelle 2 Bestätigte Verbindungen zwischen primitiven Reflexen und verschiedenen Diagnosen	42f
Tabelle 3 Auflistung der Ergebnisse von drei Studien mit gesunden Probanden	43

Alle Tabellen wurden eigens für diese Arbeit erstellt.

Anhang

A Recherchetagebuch.....	2
B Einteilung der Dokumente	14
C Gehirnentwicklung.....	18
D Zwei Übungen aus dem Neuromotorischen Schulreifeprogramm.....	20

A Recherchetagebuch

Datum	Stichwort	Ort	Objekt	Titel	Absicht	Literaturangaben (genauere Infos mit Zotero erfasst)	Status
	INPP & PMT		PDF	Reflexintegration und Psychomotoriktherapie	Reflexintegration und Psychomotoriktherapie	Doris Simon, Abschlussarbeit Weiterbildung in Neurophysiologischer Entwicklungsförderung NDT INPP	Besitze ich
3.3.16	INPP	Google	Homepages	http://www.inpp.ch http://www.inpp.info http://www.verband-inpp.ch http://www.inpp.org.uk	Kontakt, Infos, Literatur!	<ul style="list-style-type: none"> Hansen-Lauff, Zeitschriftenartikel in Ergotherapie Praxis Queisser C., Fachartikel Übersicht Studien Bruijn et al., 2013 Konicarova et al., 2013 Teitelbaum et al., 2004 Williams & Holley, 2013 	Besitze ich
3.3.16	Reflex*	Google Scholar	PDF	Auswirkungen einer frühzeitigen Stimulation nach Voita bei sehr unreifen Frühgeborenen	1.4.1 Reflexologie-Vojta? 2.4.5 Säuglingsreflexe 3.3 Reflexstatus	Hansjörg Melcher, Inaugural-Dissertation, 2010	Besitze ich
3.3.16	Reflex*	Google Scholar	PDF	Auswirkungen persistierender Reflexe auf die auditorische und visuelle Wahrnehmung	Einflüsse frühkindlicher Reaktionen auf aud. und vis. Wahrnehmung nach Goddard	Torsten Liem, Zeitschriftenartikel in Deutsche Zeitschrift für Osteopathie, 2009	Besitze ich

Datum	Stichwort	Ort	Objekt	Titel	Absicht	Literaturangaben (genauere Infos mit Zotero erfasst)	Status
3.3.16	Reflex*	Google Scholar	PDF	Die Entwicklung des Kindes und der Einfluss persistierender frühkindlicher Reflexe	2. Reflexe und Reaktionen 4. Die Auswirkungen persistierender Reflexe	Gabriele Gehauf, Arbeit?, 2010	Besitze ich
4.3.16	Persistierend* Reflex*	Google Scholar	PDF	Primitive Persistierende Reflexe	Integration am Bsp des Moro-Reflex	Hans Garten, Artikel in Medical Journal for Applied Kinesiology, 2010	Besitze ich
16.4.16	Goddard	NEBIS	Buch	Attention, balance, and coordination: the A.B.C. of learning success	- INPP method - Different reflexes - Neuro-developmental delay	Goddard et al., 2009	Ausgeliehen
16.4.16	Goddard	NEBIS	Buch	Greifen und Be-Greifen: Wie Lernen und Verhalten mit frühkindlichen Reflexen zusammenhängt	Ganzes Buch	Goddard et al., 2013	Ausgeliehen
16.4.16	Goddard	NEBIS	Buch	Neuromotorische Schulreife: testen und fördern mit der INPP-Methode	Ganzes Buch	Sally Goddard, 2013	Ausgeliehen
16.4.16	Frühkindliche Reflexe	NEBIS	Buch	Entdeckungsgeschichte frühkindlicher Reflexe: unter Betrachtung der historischen Entwicklung der Reflexlehre	NICHT RELEVANT	Claudia Ketter, 2011	Ausgeliehen
16.4.16	Frühkindliche Reflexe	NEBIS	Buch	Flügel und Wurzeln: persistierende Restreaktionen frühkindlicher Reflexe und ihre Auswirkungen auf Lernen und Verhalten	Ganzes Buch	Dorothea Beigel, 2011	Ausgeliehen

Datum	Stichwort	Ort	Objekt	Titel	Absicht	Literaturangaben (genauere Infos mit Zotero erfasst)	Status
16.4.16	Frühkindliche Reflexe	NEBIS	Buch	Die frühkindliche Bewegungsentwicklung: Vielfalt und Besonderheiten	-2.1.1 Reaktionen zum Schutz und zur Lebenserhaltung (S. 19-22) -2.1.2 Reaktionen und Verhaltensweisen in Bezug auf die Schwerkraft (S.22-28) -6.2 Welche Kinder bedürfen besonderer Aufmerksamkeit? (s. 118ff)	G. Stemme, D. von Eickstedt, A. Laage-Gaupp, 2012	Ausgeliehen
16.4.16	Reflex*	NEBIS	Buch	Human motor development: a lifespan approach	- The sensorimotor stage (p.36-40) - Chapter 10: Infant Reflexes and Stereotypies (p.281-304) - Theories of delayed motor development (p. 450-452)	Payne & Isaacs, 2012	Ausgeliehen
16.4.16	Persistierend Reflex	NEBIS	Buch	Mototherapie 1 & 2	- 4.1.1 Persistierende Reflexe - Neuromotorische Therapien (Vojta, Bobath) und CP	Ernst J. Kiphard, 1995	Ausgeliehen
29.4.16	Goddard	EBSCOhost	PDF	Early learning in the balance priming the first ABC		Sally Goddard Blythe, Zeitschriftenartikel in Support for Learning, 2000	Besitze ich
29.4.16	Goddard	EBSCOhost	PDF	Viewpoint: Correcting clinical facts—Abnormal primitive reflexes on behavioral optometry and vision therapy	—NICHT RELEVANT	Goddard & Blythe, Zeitschriftenartikel in Journal of Behavioral Optometry, 2012	Besitze ich
29.4.16	Primitiv*	EBSCOhost	PDF	The primitive survival		Samuel A. Berne, Zeit-	Nur gegen

Datum	Stichwort	Ort	Objekt	Titel	Absicht	Literaturangaben (genauere Infos mit Zotero erfasst)	Status
	Reflex*			reflexes		schriftenartikel in Journal of Optometric Vision Development, 2003	Bezahlung vorhanden
29.4.16	Primitiv* Reflex*	EBSCOhost	PDF	The grasp and other primitive reflexes	„However, they (= primitive reflexes) are often misinterpreted and their utility overemphasised in the modern era of detailed neuropsychology and neuroimaging. They can, however, be a valuable diagnostic adjunct to the examination in certain instances.“	Schott & Rossor, Review in Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 2003	Besitze ich
29.4.16	Primitiv* Reflex*	EBSCOhost	PDF	Retained primitive reflexes and ADHD in children	„Results of this study show that ADHD children have high occurrence of primitive reflexes compared to the control group, which indicates that ADHD symptoms may present a compensation of unfinished developmental stages related to diminishing Moro and Galant reflexes.“	Konicarova & Bob, Zeitschriftenartikel in Activitas Nervosa Superior, 2012	Besitze ich
29.4.16	Retained reflex*	EBSCOhost	PDF	Retained primary reflexes in pre-primary-aged Indigenous children: The effect on movement abi-	„Pearson correlations suggest there is a significant correlation between ATNR and Total MABC-2	Deborah Callcott, Zeitschriftenartikel in Australasian Journal of Early Childhood, 2012	Besitze ich

Datum	Stichwort	Ort	Objekt	Titel	Absicht	Literaturangaben (genauere Infos mit Zotero erfasst)	Status
				lity and school readiness	standard scores and also between ATNR and manual dexterity standard scores, but not between ATNR and aiming and catching, or balance standard scores.“		
29.4.16	Retained reflex*	EBSCOhost	PDF	Principle of dissolution and primitive reflexes in ADHD	„Taken together these data suggest that ADHD symptoms may present a compensatory process related to interference of more primitive neural mechanism, as related to primitive reflexes, with higher levels of brain functions linked to coordination and balance due to insufficiently developed cognitive and motor integration.“	Konicarova & Bob, Zeitschriftenartikel in Activitas Nervosa Superior, 2013	Besitze ich
29.4.16	Primary reflex*	EBSCOhost	PDF	Primary reflex persistence in children with reading difficulties (dyslexia) : A cross-sectional study		McPhilipps & Jordan, Zeitschriftenartikel in Neuropsychologia, 2007	Nur gegen Bezahlung vorhanden
29.4.16	Primary reflex*	EBSCOhost	PDF	Primary reflex persistence in children with		Livingstone & McPhilipps, Zeitschriftenarti-	Nur gegen Bezahlung

Datum	Stichwort	Ort	Objekt	Titel	Absicht	Literaturangaben (genauere Infos mit Zotero erfasst)	Status
				partial hearing		kel in Developmental Neuropsychology, 2014	vorhanden
29.4.16	Primary reflex*	EBSCOhost	PDF	Prevalence of Persistent Primary Reflexes and Motor Problems in Children with Reading Difficulties		McPhilipps & Sheehy, Zeitschriftenartikel in Dyslexia: An International Journal of Research and Practice, 2004	Nur gegen Bezahlung vorhanden
1.5.16	Retained reflex	Google	Homepage	www.retainedneonatalreflexes.com.au	-ANDERE BEHANDLUNGSMETHODE		
2.5.16	Neonatal	NEBIS	Buch	Neuropädiatrie	-Kapitel 3: Neonatale Neurologie (S. 127-129)	Dammann & Felderhoff-Müser, 2011	Ausgeliehen
2.5.16	Neonatal	NEBIS	Buch	Child development: theory and practice 0-11	-primitive reflexes (p. 157-161)	Doherty & Hughes, 2013	Ausgeliehen
2.5.16	Neonatal	NEBIS	Buch	Säugling, Kindheit und Jugend	-Entwicklung des Nervensystems (S.28f) - Reflexe (S. 79ff) -Neurologische Untersuchungen (S. 359 & 362)	Arnold Pollak (Hrsg.), 2013	Ausgeliehen
2.5.16	Lernkompass	NEBIS	Buch	Lernkompass: Lernprobleme ganzheitlich, individuell und dauerhaft lösen	-KAUM RELEVANT	Hohl-Brunner & Stähli, 2008	Ausgeliehen
6.5.16	Primitiv* Reflex*	PubMed	PDF	A stereotypic "elbowing" movement, a possible new primitive reflex in newborns	Study to describe a new primitive reflex in newborns, named „elbo-	Sarga et al. Zeitschriftenartikel in Pediatric Neurology	Nur gegen Bezahlung vorhanden

Datum	Stichwort	Ort	Objekt	Titel	Absicht	Literaturangaben (genauere Infos mit Zotero erfasst)	Status
					wing-reflex“		
6.5.16	Primitiv* Reflex*	PubMed	PDF	Neurofacilitation of Developmental Reaction (NFDR) approach: a practice framework for integration / modification of early motor behavior (Primitive Reflexes) in Cerebral Palsy	-KAUM RELEVANT	Batra et al. Zeitschriftenartikel in Indian Journal of Pediatrics, 2012	Nur gegen Bezahlung vorhanden
6.5.16	Primitiv* Reflex*	PubMed	PDF	Optimal positions for the release of primitive neonatal reflexes stimulating breastfeeding	NICHT RELEVANT	Colson et al. Zeitschriftenartikel in Early Human Development, 2008	Nur gegen Bezahlung vorhanden
6.5.16	Primitiv* Reflex*	PubMed	PDF	Primitive reflexes and postural reactions in the neurodevelopmental examination	„Infants with cerebral palsy have been known to manifest persistence or delay in the disappearance of primitive reflexes and pathologic or absent postural reactions. (...) Moreover, infants with 5 or more abnormal postural reactions have developed either cerebral palsy or developmental retardation as reported in a number of studies.“	Dimitri Zafeiriou, Zeitschriftenartikel, 2004	Nur gegen Bezahlung vorhanden
6.5.16	Primitiv* Reflex*	PubMed	PDF	Plantar grasp reflex in high-risk infants during		Zafeiriou, 2000	Nur gegen Bezahlung

Datum	Stichwort	Ort	Objekt	Titel	Absicht	Literaturangaben (genauere Infos mit Zotero erfasst)	Status
				the first year of life			vorhanden
6.5.16	Primitiv* Reflex*	PubMed	PDF	Prospective follow-up of primitive reflex profiles in high-risk infants: clues to an early diagnosis of cerebral palsy		Zafeiriou et al., 1995	Nur gegen Bezahlung vorhanden
6.5.16	Primitiv* Reflex*	PubMed	PDF	Primitive reflex in premature healthy newborns during the first year	Study shows a delay in the disappearing of primitive reflexes in premature infants even with the corrected age.	Ohlweiler et al. Zeitschriftenartikel in Arquivos de Neuro-Psiquiatria	Besitze ich
6.5.16	Primitiv* Reflex*	PubMed	PDF	Prognostic significance of neurological signs in high-risk infants - a systematic review	!!!	Hamer & Hadders-Algra, Review in Developmental Medicine and Child Neurology	Besitze ich
6.5.16	Primitiv* Reflex*	PubMed	PDF	The grasp reflex and moro reflex in infants: hierarchy of primitive reflex responses		Futagi et al. Review Article in International Journal of Pediatrics, 2012	Besitze ich
6.5.16	Primitiv* Reflex“	PubMed	PDF	Primitive reflexes and cognitive function		Damasceno et al., 2005	Besitze ich
6.5.16	Primary reflex	PubMed	PDF	Persistent primary reflexes affect motor acts: Potential implications for autism spectrum disorder	PPR und Autismus	Chinello et al., 2016	Besitze ich
23.5.16	Holle	NEBIS	Buch	Die motorische und perzeptuelle Entwicklung des Kindes: ein praktisches Lehrbuch für die	1. Die motorische Entwicklung (S. 11-74)	Britta Holle, 2016	Ausgeliehen

Datum	Stichwort	Ort	Objekt	Titel	Absicht	Literaturangaben (genauere Infos mit Zotero erfasst)	Status
				Arbeit mit normalen und retardierten Kindern			
23.5.16	Schott	NEBIS	Buch	Motorische Entwicklung	-4.2 Das Auftreten frühkindlicher Fortbewegungsmuster (Schreitreflex)	Schott & Munzert, 2010	Ausgeliehen
23.5.16	Leyendecker	NEBIS	Buch	Motorische Behinderungen - Grundlagen, Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Reflexe als lebenswichtige Relikte (S. 61) - 3.3.2 Kriterien für die Feststellung einer Abweichung (S. 65ff) - ev CP - 4.1.2.4 Beeinträchtigung des Lernens - Diagnoseverfahren - Vojta & Bobath - 5.9.3 Psychomotorische Förderung 	Leyendecker, 2005	Ausgeliehen
23.5.16	Leyendecker	NEBIS	Buch	Gemeinsam Handeln statt Behandeln: Aufgaben und Perspektiven der Komplexleistung Frühförderung	NICHT RELEVANT	Leyendecker & Amorsosa, 2008	Ausgeliehen
23.5.16	Leyendecker	NEBIS	Buch	Gefährdete Kindheit: Risiken früh erkennen, Ressourcen früh fördern	NICHT RELEVANT	Leyendecker, 2010	Ausgeliehen
23.5.16	Jürgen	NEBIS	Buch	Handbuch motorische	Kap. 4.2: Motorische Ent-	Jürgen Baur, Klaus	Ausgeliehen

Datum	Stichwort	Ort	Objekt	Titel	Absicht	Literaturangaben (genauere Infos mit Zotero erfasst)	Status
	Baur			Entwicklung	wicklung in der frühen Kindheit von Volker Scheid (S. 281-284)	Bös, Achim Conzelmann, Roland Singer, 2009	
23.5.16	Klaus Bös	NEBIS	Buch	Handbuch motorische Tests: sportmotorische Tests, motorische Funktionstests, Fragebogen zur körperlich-sportlichen Aktivität und sportspsychologische Diagnoseverfahren	NICHT RELEVANT	Klaus Bös, 2004	Ausgeliehen
23.5.16	Literaturarbeit	NEBIS	Buch	Richtig wissenschaftlich schreiben: Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen	Siehe: Häufige Fehler	Helga Esselborn-Krumbiegel, 2012	Ausgeliehen
23.5.16	Literaturarbeit	NEBIS	Buch	Lesen und Schreiben: der richtige Umgang mit Texten im Studium		Otto Kruse, 2010	Ausgeliehen
23.5.16	Literaturarbeit	NEBIS	Buch	Wissenschaftliches Arbeiten...leicht verständlich!		Rödiger Voss, 2011	Ausgeliehen
8.6.16	Per Zufall	HfH Bibliothek	Buch	Körperbehindertenpädagogik: Grundlagen-Förderung-Inklusion	2.2 Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen	Bergeest et al., 2015	Ausgeliehen
9.8.16	Per Zufall	ZB	Buch	Understanding motor development: infants, children, adolescents, adults	- 3. Motor development: a theoretical model (p. 47-62) - 7. Infant reflexes and rhythmical stereotypies (p. 120-135)	Gallahue D. L. et al., 2012	Ausgeliehen

Datum	Stichwort	Ort	Objekt	Titel	Absicht	Literaturangaben (genauere Infos mit Zotero erfasst)	Status
					- reflex inhibition stage (p.138)		
15.8.16	Flehmig	NEBIS	Buch	Normale Entwicklung des Säuglings und ihre Abweichungen: Früherkennung und Frühbehandlung	- Reflexe und Reaktionen (S.12-29) - Zusammenfassende Deutung der Reflexe und Reaktionen (S. 30ff) - Ursachen der zerebralen Bewegungsstörung (S.76ff) - Normale Entwicklung und ihre Abweichungen (S.109-264)	Flehmig I., 2001	Ausgeliehen
15.8.16	Boenisch	NEBIS	Buch	Grundwissen cerebrale Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter	- 3. Die frühkindliche Entwicklung (S.13-17) - Grundzüge des Bobath-Konzepts (S.36ff)	Hansen G. (Hrsg.), 2015	Ausgeliehen
15.8.16	Milz	NEBIS	Buch	Neuropsychologie für Pädagogen, Neuropädagogik für die Schule	NICHT RELEVANT	Milz I., 2006	Ausgeliehen
18.8.16	Tonische Reflexe	Google	Website	Körperliche und motorische Entwicklung im Säuglings- und Kleinkindalter	Einteilung tonische Reflexe, Spinale Reflexe, Stellreflexe, Statokinetische Reaktionen	Krumbholz H. (n.d.)	Besitze ich
18.8.16	Adler	Bibliothek	Artikel	Beschäftigungslage und berufliche Tätigkeit von		Adler, 2008	Besitze ich

Datum	Stichwort	Ort	Objekt	Titel	Absicht	Literaturangaben (genauere Infos mit Zotero erfasst)	Status
				PMTs			
18.8.16	Psychomotorik	NEBIS	Buch	Einführung in die Psychomotorik	Ansätze PMT	Fischer, 2009	Besitze ich
18.8.16	Psychomotorik	NEBIS	Artikel	Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der PMT		Amft & Amft, 2003	Besitze ich
18.8.16	Psychomotorik	NEBIS	Artikel	„Mitschwingen und Resonanzbereitschaft...“- Eine Studie zu den theoretischen Konzeptionen und beruflichem Selbstverständnis		Amft et al., 2012	Besitze ich
18.8.16		Homepage	PDF	Grundverständnis Psychomotorik www.hfh.ch	Definition PMT	HfH, n.d.	Besitze ich
18.8.16	Psychomotorik	Homepage		Was ist Psychomotorik www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/	Definition, Klientel PMT	Psychomotorik Schweiz, n.d.	Besitze ich
20.11.16	Per Zufall		Buch	Therapie von Entwicklungsstörungen: was hilft wirklich?	Evidenzbasierte Studien S.7-10	Von Suchodoletz, 2010	Besitze ich

Die hier durchgestrichenen Suchergebnisse entsprachen nicht den Einschlusskriterien und waren deshalb nicht relevant.

B Einteilung der Dokumente

	INPP	Andere Disziplinen
Bücher	<p>Beigel, D. (2011). <i>Flügel und Wurzeln: persistierende Restreaktionen frühkindlicher Reflexe und ihre Auswirkungen auf Lernen und Verhalten</i> (5. Aufl.). Dortmund: Modernes Lernen.</p> <p>Goddard, S. (2004). <i>Greifen und Be-Greifen: wie Lernen und Verhalten mit frühkindlichen Reflexen zusammenhängen</i> (5. Aufl.). Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH.</p> <p>Goddard, S., Beuret, L. J. & Blythe, P. (2009). <i>Attention, balance, and coordination: the A.B.C. of learning success</i>. Chichester: Wiley-Blackwell.</p> <p>Goddard Blythe, S. (2013). <i>Neuromotorische Schulreife: testen und fördern mit der INPP-Methode</i> (1. Aufl.). Bern: Huber.</p>	<p>Baur, J., Bös, K., Conzelmann, A. & Singer, R. (Hrsg.). (2009). <i>Handbuch motorische Entwicklung</i> (2. Aufl.). Schorndorf: Hofmann.</p> <p>Bergeest, H., Boenisch, J. & Daut, V. (2015). <i>Körperbehindertenpädagogik: Grundlagen - Förderung – Inklusion</i> (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.</p> <p>Boenisch, J. (2015). Medizinische Grundlagen zu cerebralen Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter. In G. Hansen (Hrsg.), <i>Grundwissen Cerebrale Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter</i> (S. 6-46). Düsseldorf: selbstbestimmtes leben.</p> <p>Dammann, O & Felderhoff-Müser, U. (2011). 3. <i>Neonatale Neurologie</i>. In F. Aksu (Hrsg.), <i>Neuropädiatrie</i> (S. 127-129). Bremen: UNI-MED-Verlag.</p> <p>Doherty, J. & Hughes, M. (2013). <i>Child development: theory and practice 0-11</i> (2nd ed.). New York: Pearson Education Limited.</p> <p>Flehmig, I. (2001). <i>Normale Entwicklung des Säuglings und ihre Abweichungen: Früherkennung und Frühbehandlung</i> (6. Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme.</p> <p>Gallahue, D.L., Ozmun, J.C. & Goodway, J.D. (2012). <i>Understanding motor development: infants, children, adolescents, adults</i> (7th ed.). New York: McGraw-Hill.</p> <p>Holle, B. (2016). <i>Die motorische und perzeptuelle Entwicklung des Kindes: ein praktisches Lehrbuch für die Arbeit mit normalen und retardierten Kindern</i> (6. Auflage.). Basel: Beltz.</p>

		<p>Kiphard, E.J. (1995). <i>Mototherapie. Teil 1: [...] (Psychomotorische Entwicklungsförderung)</i> (4., unveränd. Aufl.). Dortmund: Modernes Lernen.</p> <p>Leyendecker, C. (2005). <i>Motorische Behinderungen: Grundlagen, Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten</i>. Stuttgart: Kohlhammer.</p> <p>Payne, V.G. & Isaacs, L.D. (2012). <i>Human motor development: a life-span approach</i> (8th ed.). New York: McGraw-Hill.</p> <p>Salzer-Muhar, U., Horak, F., Trittenwein, G. & Pollak, A. (2013). <i>Säugling, Kindheit und Jugend</i> (8., aktualisierte Aufl.). Wien: facultas.wuv.</p> <p>Stemme, G., von Eickstedt, D. & Laage-Gaupp, A. (2012). <i>Die frühkindliche Bewegungsentwicklung: Vielfalt und Besonderheiten</i>. Düsseldorf: selbstbestimmtes leben.</p>
Artikel	<p>Goddard Blythe, S. (2000). Early learning in the balance: priming the first ABC. <i>Support for Learning</i>, 15 (4), 154.</p> <p>Goddard Blythe, S. (2009). All about...movement and music. <i>Nursery World</i>, 109 (4198), 17–22.</p> <p>Liem, T. (2009). Auswirkungen persistierender Reflexe auf die auditorische und visuelle Wahrnehmung. <i>Deutsche Zeitschrift für Osteopathie</i>, 1, 21–24.</p> <p>Hansen-Lauff, T. (2004). Neurophysiologische Entwicklungsförderung NDT: Vorübergehende Modeerscheinung oder ernstzunehmende Ergänzung bestehender Therapieangebote? <i>Ergotherapie Praxis</i>, 4. Zugriff am 23.8.2016 unter: http://www.inpp.info/fachartikel_1.html</p>	
Studien	<p>Hansen-Lauff, T. (n.d.). Forschung: Zusammenfassung veröffentlichter Studien, die den Zusammenhang zwischen aberranten frühkindlichen Reflexen und schuli-</p>	<p>Brujin, S. M., Massaad, F., Maclellan, M. J., Van Gestel, L., Ivanenko, Y. P. & Duysens, J. (2013). Are effects of the symmetric and asymmetric tonic neck reflexes still visible in healthy adults? <i>Neuroscience Letters</i>,</p>

	<p>schen Lernschwierigkeiten (Underachievement) sowie die Auswirkungen von Reflexintegrationsprogrammen untersuchen. Zugriff am 23.8.2016 unter: http://www.inpp.info/forschung.html</p> <p>Livingstone, N. & McPhillips, M. (2014). Primary reflex persistence in children with partial hearing. <i>Developmental Neuropsychology</i>, 39 (3), 233–247.</p> <p>McPhillips, M., Hepper, P. & Mulhern, G. (2000). Effects of replicationg primary-reflex movements on specific reading difficulties in children: a randomised, double-blind, controlled trial. <i>The Lancet</i>, 355 (12), 537-541.</p> <p>McPhillips, M. & Sheehy, N. (2004). Prevalence of Persistent Primary Reflexes and Motor Problems in Children with Reading Difficulties. <i>Dyslexia: An International Journal of Research and Practice</i>, 10 (4), 316–338.</p> <p>McPhillips, M. & Jordan-Black, J.-A. (2007). Primary reflex persistence in children with reading difficulties (dyslexia) : A cross-sectional study. <i>Neuropsychologia</i>, 45 (4), 748–754.</p>	<p>(556), 89–92.</p> <p>Callcott, D. (2012). Retained primary reflexes in pre-primary-aged Indigenous children: The effect on movement ability and school readiness. <i>Australasian Journal of Early Childhood</i>, 37 (2), 132–140.</p> <p>Chinello, A., Di Gangi, V. & Valenza, E. (2016). Persistent primary reflexes affect motor acts: Potential implications for autism spectrum disorder. <i>Research in Developmental Disabilities</i>, 1-9.</p> <p>Damasceno, A., Delicio, A., Mazo, D., Zullo, J., Scherer, P., Ng, R. & Damasceno, B. (2005). Primitive reflexes and cognitive function. <i>Arquivos de Neuro-Psiquiatria</i>, 63 (3A), 577-582.</p> <p>Futagi, Y., Toribe, Y. & Suzuki, Y. (2012). The grasp reflex and moro reflex in infants: hierarchy of primitive reflex responses. <i>International Journal of Pediatrics</i>, 2012.</p> <p>Hamer, E.G. & Hadders-Algra, M. (2016). Prognostic significance of neurological signs in high-risk infants - a systematic review. <i>Developmental Medicine and Child Neurology</i>, 58 Suppl 4, 53–60.</p> <p>Konicarova, J. & Bob, P. (2012). Retained primitive reflexes and ADHD in children. <i>Activitas Nervosa Superior</i>, 54 (3-4), 134–137.</p> <p>Konicarova, J. & Bob, P. (2013). Principle of dissolution and primitive reflexes in ADHD. <i>Activitas Nervosa Superior</i>, 55 (1-2), 74–78.</p> <p>Konicarova, J., Bob, P. & Raboch, J. (2013). Persisting primitive reflexes in medication-naïve girls with attention-deficit and hyperactivity disorder. <i>Neuropsychiatric Disease and Treatment</i>, (9), 1457–1461.</p> <p>Schott, J.M. & Rossor, M.N. (2003). The grasp and other primitive reflexes. <i>Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry</i>, 74 (5), 558–560.</p>
--	--	---

		<p>Teitelbaum, O., Benton, T., Shan, P. K., Prince, A. & Kelly, J. L. (2004). Eshkol–Wachman movement notation in diagnosis: The early detection of Asperger’s syndrome. <i>Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America</i>, 101 (32).</p> <p>Williams, J. & Holley, P. (2013). Linking motor development in infancy and early childhood to later school learning. <i>Australian Journal of Child and Family Health Nursing</i>, 10 (1), 15-21.</p> <p>Zafeiriou, D. I. (2000). Plantar grasp reflex in high-risk infants during the first year of life. <i>Pediatric Neurology</i>, 22 (1), 75-76.</p> <p>Zafeiriou, D. I. (2004). Primitive reflexes and postural reactions in the neurodevelopmental examination. <i>Pediatric Neurology</i>, 31 (1), 1–8.</p> <p>Zafeiriou, D. I. (1995). Prospective follow-up of primitive reflex profiles in high-risk infants: clues to an early diagnosis of cerebral palsy. <i>Pediatric Neurology</i>, 13 (2), 148-152.</p>
--	--	--

C Gehirnentwicklung

Auf den nächsten zwei Seiten befindet sich ein Abriss der Gehirnentwicklung aus Baumann, T. (Hrsg.). (2013). *Atlas der Entwicklungsdiagnostik: Vorsorgeuntersuchungen von U1 bis U10/J1* (3. Aufl.). Stuttgart: Thieme, S. 146f.

Nervensystem

Gehirnentwicklung

Die Gehirnentwicklung ist hochgradig komplex und in vielen Bereichen noch ungeklärt. Sie ist aber auch die Basis der kindlichen Entwicklung. Ist die Gehirnentwicklung beeinträchtigt, entstehen je nach Ort des Geschehens Defizite und folglich Entwicklungsverzögerungen bzw. -störungen. Die embryonale Entwicklung des Nervensystems beginnt im Gastrulastadium, wenn sich ein Teil der ektodermalen Zellen zu neuralem Ektoderm, der Neuralplatte, wandelt (Abb. 15.45). Aus dieser gehen sowohl die Neurone als auch Gliazellen hervor. Kurz danach wird

das Neuralrohr gebildet. Aus dem Neuralrohr entwickeln sich im vorderen Teil 3 Bläschen, das Prosenzephalon, das Mesenzephalon und das Rhombenzephalon. Aus dem hinteren Teil entsteht das Rückenmark. Das Gehirn entwickelt sich durch fortschreitende Unterteilung der Vesikel zur Großhirnrinde und zum Hippokampus bzw. zum Thalamus, zum Hypothalamus und zur Retina. Das Gehirn besteht aus mehr als 100 Milliarden Nervenzellen und Billionen von Gliazellen, die es stützen und ernähren. Die neu gebildeten Neuronen wandern entlang eines Gerüsts aus radial verlaufenden Gliazellen nach eigenem Bauplan durch die Schichten des Gehirns an die Peripherie, um schlussendlich in verschiedenen Schichten ihre finale Lage zu fin-

den. Dabei bestimmt ein Protein, das von einem Gen namens „Sonic Hedgehog“ kodiert wird, das Schicksal von Neuronen in Rückenmark und Gehirn. Von seiner Produktionszelle aus diffundiert das Protein entlang der Gehirnareale. Je weiter es wandert, desto geringer wird seine Konzentration, und dieser Konzentrationsgradient ist ausschlaggebend für die Weiterentwicklung der Nervenzellen: Mittlere Konzentrationen führen zur Bildung von Motoneuronen, niedrige Konzentrationen zur Produktion von Interneuronen. Falsche Ernährung, Alkohol, Nikotin oder Infektionen können die Gehirnentwicklung entscheidend stören.

Abb. 15.45 Embryonale Gehirnentwicklung.

Nun erfolgen das Wachstum der Nerven und die Bildung der Synapsen, die Synaptogenese, die die Kommunikation der Neuronen untereinander gewährleistet. Dazu sprießen aus den juvenilen Neuronen Axone und eine Fülle neuer Dendriten, sodass die Verschaltung der Nervenzellen untereinander immer komplexer wird. Am Endpunkt der Wanderung bilden die Axone bis zu 15.000 Synapsen pro Neuron. Das sind mehr, als benötigt werden, sodass diese während der weiteren Gehirnreifung in Kindheit und Jugend durch Zelltod (Apoptose) und „Pruning“ abgebaut werden. Die Regelung dieses Ab- und Umbaus geschieht durch einen Steuermechanismus, der auch „neurales Darwinismus“ genannt wurde: Die benötigten Synapsen überleben, die anderen gehen unter. Synapsen überleben nur bis in das Erwachsenenalter, wenn sie Teil eines funktionellen Netzwerks sind (Abb. 15.46).

Ein weiterer wichtiger Schritt in der frühkindlichen Gehirnentwicklung ist die Ausbildung der Myelinscheide, die die Axone isoliert und deren Leitungsfunktion exponentiell vergrößert. Dieser Prozess beginnt erst kurz vor der Geburt und dauert bis ins Erwachsenenalter. Am Grad der Myelinisierung kann auch die „Reife“ eines Gehirns abgeschätzt werden. Offensichtlich myelinisieren verschiedene Gehirnareale auch unterschiedlich schnell, wahrscheinlich je nach Inanspruchnahme, bzw. Unterstimulation durch die Umwelt. Dabei spielen sog. vulnerable oder kritische Phasen ebenfalls eine wichtige Rolle. Kommen die nötigen Stimuli nicht, wird die Funktion erlöschen bzw. gar nicht erst erstellt. Als

Beispiel dafür mag die Amblyopieentwicklung beim Strabismus gelten.

Das Gehirn eines Neugeborenen wiegt nur $\frac{1}{4}$ desjenigen eines Erwachsenen. Die „Verdrahtung“ ist noch inkomplett. So werden die motorischen Fähigkeiten vor allem durch sog. Primitivreflexe gesteuert, die in der Folge unterdrückt bzw. durch die Zielmotorik ersetzt werden. Diese Regelkreise werden wahrscheinlich einfach abgebaut, da sie zunehmend unnötig werden. Im Alter von 2 Jahren enthält das Gehirn fast 2-mal mehr Synapsen und verbraucht dabei 2-mal mehr Energie als das Gehirn eines Erwachsenen. Das Gehirn produziert hierzu jederzeit rund 20 W an Elektrizität. Für all diese Aktivität benötigt es viel Energie – beim Erwachsenen rund 18% seines täglichen Kalorienbedarfs, bei Kleinkindern sogar bis zu 50%. Ferner verbraucht das Gehirn 20–25% des vom Körper aufgenommenen Sauerstoffs. Gehirne von (Klein-)Kindern haben einen fast doppelten so hohen Glukoseverbrauch wie die Gehirne von Erwachsenen, jedoch sind sie weniger effizient: Die neurale Geschwindigkeit nimmt dank der fortschreitenden Myelinisierung zwischen Geburt und Adoleszenz um das 16-Fache zu – (Klein-)Kinder verfügen noch über zu viele mögliche Leitungsbahnen; dies verzögert die Erregungsleitung. Dieselben Gehirnareale werden sowohl durch konkrete Wahrnehmung und Handlung als auch durch Beschreibung aktiviert (= Erinnerungsreaktion). Unterschiedliche Reize können so „motorische“ Aktivität, Denken und Kaskaden an Gefühlen auslösen. Spiegelneurone ermöglichen dabei das Lernen auch allein aus der Beobachtung.

Die Gehirnentwicklung wird zudem durch die Geschlechtshormone beeinflusst. Je nach Geschlecht werden unterschiedliche Teile des Gehirns verschieden stark entwickelt. Dies gilt auch als neurobiologischer Beweis für die „Gender“-Frage, d. h. die Hypothese geschlechtsspezifischer Fähigkeiten und Schwierigkeiten. Der Effekt spielt offensichtlich auch postnatal eine Rolle. Zudem können verletzte Hirnareale durch andere Hirnteile zum Teil funktionell ersetzt werden. Die große Veränderlichkeit (Plastizität) des Gehirns und die enorme Lern- und Anpassungsfähigkeit des Säuglings bzw. Kleinkindes sind die Basis des Lernens, der psychomotorischen Entwicklung. Die in der Pubertät erfolgende starke Synapsenreduktion, die Reorganisation der Frontalhirn- und der limbischen Region, die verbesserte Integration des „Hirnkreislaufs“ sowie die Zunahme der Myelinisierung (weiße Masse) werden auch durch die Sexualhormone beeinflusst. Das Ziel des Umbaus ist eine erhöhte Effizienz, eine Verteilungsänderung von Dopamin, die Reifung des limbischen Systems und die Entwicklung des präfrontalen Kortex.

In der Pubertät bleibt kein Stein auf dem anderen, auch nicht im Gehirn ...

Lernen

In jedem Augenblick strömt eine Unmenge an Eindrücken und Wahrnehmungen aus dem Körper und über die Sinne zum Gehirn. Die Impulse werden in viele kleine Einzelteile zerlegt, die in spezialisierten Teilregionen des Gehirns verarbeitet werden. Die von dort ausgehenden „Botschaften“ werden in größeren Bereichen des Gehirns interpretiert und miteinander verknüpft. An dieser Weiterverarbeitung ist auch das Gedächtnis beteiligt: Erkennen ist vor allem Wiedererkennen von Gleichem und Ähnlichem. Ferner werden mithilfe des Gedächtnisses unvollständige Eindrücke ergänzt und somit „Spuren“ gelegt.

Natürlich können nicht all die vielen Eindrücke und Wahrnehmungen, Lernerfahrungen und Informationen im Gehirn gespeichert werden; vielmehr

Abb. 15.46 Entwicklung der Synapsenzahl pränatal und während der Lebenszeit.

D Zwei Übungen aus dem Neuromotorischen Schulreife- programm

Auf den folgenden zwei Seiten sind exemplarisch zwei Übungen aufgeführt aus Goddard Blythe, S. (2013). Neuromotorische Schulreife: testen und fördern mit der INPP-Methode (1.Aufl.). Bern: Huber, S. 94f.

4.2.4

Die neugierige Raupe

- Ausgangsposition wie bei der Raupe (Abb. 4-6).
- Hebe den Kopf, bis er eine Linie mit Deinem Rücken bildet. Dann drücke, auf Deine Unterarme gestützt, Deinen Oberkörper so weit hoch, wie es Dir möglich ist und achte darauf, dass Dein Kopf weiterhin eine Linie mit dem Rücken bildet.
- Deine Handflächen bleiben mit abgepreiztem Daumen flach auf dem Boden liegen (Abb. 4-7).
- Halte diese Position drei bis fünf Sekunden lang. (Die Kinder dürfen laut zählen.)
- Senke Deinen Oberkörper nun wieder auf den Boden und achte darauf, dass

Oberkörper und Kopf sich bewegen, als seien sie aus einem Stück.

- Wenn Du mit der Brust aufliegst, senke wie in der vorherigen Übung Deinen Kopf auf die Stirn (Abb. 4-8).
- Drei bis fünf Sekunden Pause.
- Wiederhole diese Abfolge bis zu sechs Mal.

4.2.5

Die Seeanemone

- Lege Dich zusammengerollt mit überkreuzten Armen auf den Rücken, Deine Hände liegen jeweils auf der gegenüberliegenden Schulter. Auch die Beine sind an den Knöcheln überkreuzt (Abb. 4-9). (Möglicherweise braucht das Kind zunächst Unterstützung für die Kopfhaltung.)

Abb. 4-6

Abb. 4-7

Abb. 4-8

Bitte beachten Sie: Arm und Bein derselben Körperseite sollten jeweils oben liegen.

- Hebe den Kopf an und schließe die Augen.
- Stell Dir nun vor, Du seiest eine Blüte, die sich wie in Zeitlupe langsam öffnet. Dabei bewegst Du langsam Arme und Beine nach außen und oben, aber lasse sie leicht angewinkelt und nicht auf den Boden sinken. Gleichzeitig bewegst Du Deinen Kopf nach hinten, bis er auf dem Boden ruht (Abb. 4-10).
- Bleibe drei bis fünf Sekunden in dieser Haltung und rolle Dich dann langsam in die Ausgangsposition zurück, indem Du Deinen Kopf wieder anhebst und gleichzeitig Arme und Beine wieder kreuzt (Abb. 4-11).
- Wiederhole diese Übung noch einmal.

Sowie die Gruppe die Kopfkontrolle und die Bewegungen von Armen und Beinen beherrscht, fordern Sie die Kinder auf, jedes Mal, wenn sie sich in die geschlossene Position einrollen, die Position der Arme und Beine zu wechseln. Wenn also zum ersten Mal der rechte Arm und das rechte Bein oben liegen, so sollen anschließend der linke Arm und das linke Bein oben liegen.

Abb. 4-9

Abb. 4-10

Abb. 4-11